

Enquête ZKI sur les principales tendances pour 2026

Malte Dreyer, Humboldt-Universität zu Berlin

<https://orcid.org/0000-0002-1775-8622>

malte.dreyer@hu-berlin.de

Évaluation du sondage - Évaluation détaillée

Ce document présente les résultats de l'enquête ZKI Top-Trends-Umfrage 2026 avec des évaluations individuelles de toutes les questions, des corrélations statistiques et une comparaison entre les pays.

ZKI Arbeitskreis Strategie und Organisation

2026

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18520266>

Table des matières

Introduction.....	4
Tendances phares 2026.....	6
Thème focal : Souveraineté numérique, finances et coopérations	8
Résumé.....	10
Comparaison des pays.....	12
Partie I: Analyses des questions	14
Principales tendances et évolutions.....	14
Quelles sont les principales tendances qui vous semblent particulièrement pertinentes dans le domaine de l'informatique et de la numérisation ?.....	14
Veuillez indiquer si, de votre point de vue, la pertinence du thème a augmenté, diminué ou n'a pas changé depuis l'année dernière.	17
Thème central: Souveraineté numérique, finances et coopérations.....	19
Souveraineté numérique Que comprenez-vous par « souveraineté numérique » dans le contexte de votre établissement d'enseignement supérieur ? (Plusieurs réponses possibles)?	19
Veuillez classer les aspects qui vous semblent pertinents par ordre de priorité.....	21
Quelles mesures prenez-vous pour renforcer la souveraineté numérique de votre établissement d'enseignement supérieur ?	23
Où voyez-vous actuellement les plus fortes dépendances vis-à-vis des fournisseurs ou prestataires externes ?	26
Finances Comment le budget global de votre service informatique a-t-il évolué entre 2024 et 2025 ? (Sélection unique)?.....	29
Quelles mesures prenez-vous pour contrôler les coûts dans votre service informatique ?.	30
<i>Comment planifiez-vous les besoins financiers de votre service informatique sur plusieurs années ? Cette question a été répondue par 114 personnes.</i>	34
Coopérations Stratégie d'approvisionnement informatique : Comment caractériseriez-vous globalement la stratégie d'approvisionnement informatique de votre établissement d'enseignement supérieur ?.....	37
Partenaires de coopération et importance stratégique : Avec quelles catégories de partenaires votre établissement d'enseignement supérieur coopère-t-il dans le domaine informatique, et quelle est l'importance stratégique de cette coopération ?.....	39
Rôle dans les coopérations Quel est le rôle de votre établissement d'enseignement supérieur dans ces coopérations ?.....	41

Fonctions dans les modèles de services partagés Si vous participez à des modèles de services partagés avec une prestation de services répartie, quelles sont les fonctions assumées par votre établissement d'enseignement supérieur ?	42
Dans quels domaines coopérez-vous déjà avec d'autres universités ou instituts de recherche ?	44
Enquête principale	47
Quelles exigences légales ou réglementaires considérez-vous comme particulièrement pertinentes pour 2026 ?	47
Quels sont les thèmes liés à la sécurité informatique qui revêtent actuellement une importance particulière pour vous ?	51
Pour quelles tâches les solutions d'IA sont-elles utilisées dans votre établissement ?	54
Quelles sont actuellement vos priorités en matière de stratégie et de gestion ?	57
Quelles technologies vont devenir plus importantes pour vous ?	61
Quels services ou technologies mettez-vous actuellement en place ?	64
Quels services prévoyez-vous d'abandonner en 2026 ?	68
Comment l'interaction entre l'informatique stratégique et opérationnelle est-elle organisée dans votre établissement d'enseignement supérieur ?	71
Quelles aptitudes et compétences souhaitez-vous développer au sein de votre organisation informatique d'ici 2026 ?	73
Modèle de gouvernance	76
Quel modèle organisationnel de gouvernance informatique est utilisé dans votre établissement d'enseignement supérieur ou de recherche?	76
Votre établissement dispose-t-il d'un poste de Chief Digital Officer (CDO) ?	78
Votre établissement dispose-t-il d'un responsable de la sécurité de l'information ? Si oui, vous pouvez indiquer (dans la zone de commentaire) la quotité de travail qu'il dédie à sa mission	80
Informations générales	82
De quel type d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche êtes-vous issu?	82
Combien d'étudiants votre établissement compte-t-il?	84
Quel est votre rôle dans l'organisation?	85
Dans quel pays se situe votre établissement ?	86
Partie II: Relations statistiques	88
Gouvernance IT	88
Relations inter-thématiques	90

Partie III: Comparaison par pays.....	92
Aperçu des questions	97

Introduction

Le groupe de travail Stratégie et Organisation de l'association ZKI mène chaque année une enquête sur les thèmes et priorités les plus importants de ses établissements membres. L'objectif est de recueillir et de documenter régulièrement les questions centrales des services informatiques des universités et des établissements de recherche. L'enquête s'adresse aux DSI, DINUM, directrices et directeurs de centres de calcul, directrices et directeurs informatiques ainsi qu'aux personnes occupant des fonctions comparables.

Structure du sondage

Le sondage se compose de deux parties : un questionnaire central comprenant des questions récurrentes, ainsi que des questions thématiques annuelles portant sur des sujets d'actualité. Le questionnaire central constitue la colonne vertébrale de l'enquête et permet, grâce à sa continuité, des comparaisons dans le temps. Par le passé, il comprenait douze questions constantes ; pour l'édition actuelle, il a été révisé, adapté aux questions actuelles et recentré sur dix questions fondamentales.

L'enquête principale couvre un large éventail de défis et d'évolutions actuels dans le domaine de l'informatique des universités. Elle interroge sur les tendances majeures en matière SI et de numérisation, ainsi que sur les exigences légales et réglementaires particulièrement pertinentes pour l'année 2026, notamment dans les domaines de la protection des données, de la sécurité informatique ou de l'accessibilité. Un accent particulier est mis sur la sécurité informatique, où sont recensés les défis actuels et les priorités de travail. L'utilisation de solutions d'IA est également interrogée, tant pour les applications déjà utilisées que pour les scénarios d'implémentation prévus. Dans le domaine de la stratégie et de la gestion, les priorités actuelles des universités sont relevées. En outre, il est recensé quelles technologies gagnent en importance, quels nouveaux services sont introduits et quels services sont susceptibles d'être remplacés ou désactivés. La question relative à la gouvernance informatique examine l'interaction entre SI stratégique et opérationnel. Enfin, il est déterminé quelles compétences et capacités les organisations informatiques souhaitent développer ou renforcer d'ici 2026.

Questions prioritaires 2026

Les questions prioritaires de cette année portent sur le positionnement stratégique de SI universitaire dans le contexte des tensions entre autonomie technologique, contraintes financières et coopération institutionnelle.

Le cœur thématique est la souveraineté numérique : face à une dépendance croissante vis-à-vis des fournisseurs technologiques mondiaux et à une intensification des débats politiques sur la

protection des données, le contrôle et les alternatives européennes, il s'agit d'analyser comment les universités interprètent ce concept et quelles mesures concrètes elles prennent pour préserver leur capacité d'action et leur maîtrise.

Cela est étroitement lié aux marges de manœuvre financières. Les décisions stratégiques en matière de SI nécessitent des ressources adaptées – qu'il s'agisse de solutions open source, d'infrastructures européennes ou du développement de compétences internes. Les questions relatives à l'évolution des budgets et à la maîtrise des coûts révèlent dans quelles conditions économiques les universités peuvent effectivement mettre en œuvre leur stratégie TI.

Le troisième domaine, les coopérations, boucle la thématique : la souveraineté numérique ne doit pas signifier des démarches isolées. Les solutions fédérées, les services partagés et l'utilisation d'infrastructures régionales ou fédérales peuvent constituer des voies permettant de renforcer l'indépendance vis-à-vis des fournisseurs commerciaux tout en utilisant les ressources de manière efficace.

Les trois domaines thématiques sont délibérément conçus comme une unité : ils éclairent la manière dont les universités équilibrent leur informatique entre autonomie, rentabilité et coopération.

Résultats sous deux formats

Les résultats de l'enquête sont disponibles sous deux formats complémentaires. Le tableau de bord interactif permet d'explorer librement les résultats et les segmentations – les répartitions des réponses peuvent être filtrées et comparées selon le pays, le type et la taille des établissements d'enseignement supérieur, les clusters de réponses libres peuvent être examinés en détail, et les liens thématiques entre les questions peuvent être suivis. Il est accessible à l'adresse

<https://hu.berlin/tt26>

Les documents d'analyse offrent en revanche une présentation rédigée : chaque question est présentée à l'aide de diagrammes et de résumés textuels décrivant, interprétant les résultats clés et abordant les différences pertinentes entre segments. Ces documents sont disponibles en allemand, français et anglais.

Tendances phares 2026

L'enquête ZKI sur les tendances majeures 2026 met en lumière un paysage SI qui se situe entre transformation technologique et aspirations en matière de sécurité et de souveraineté. Les axes d'action centraux identifiés sont l'intelligence artificielle (IA) et la sécurité informatique.

Intelligence artificielle et sécurité informatique

Environ 90 % des répondants reconnaissent une pertinence croissante des technologies d'IA. Leur utilisation actuelle se concentre d'abord sur les processus administratifs et le support informatique ; l'enseignement et la recherche suivent avec un certain décalage. Par rapport à la sécurité informatique, deuxième tendance en importance, l'IA se positionne comme une technologie prioritaire, ce qui se traduit par des projets d'implémentation en cours ainsi que par des initiatives visant à renforcer les compétences.

Alors que la cybersécurité et la cyber-résilience, en tant que domaines thématiques distincts, bénéficient d'une haute priorité stratégique et que la mise en œuvre des exigences réglementaires (directive NIS2, réglementation européenne sur l'IA) mobilise des ressources considérables, les technologies de sécurité pures se situent, parmi les technologies jugées de plus en plus importantes, derrière les infrastructures cloud et les solutions d'automatisation.

Souveraineté numérique et structures de dépendance

Un champ de tension central découle de la différence entre l'engagement en faveur de la souveraineté numérique et les structures de dépendance documentées. La compréhension de la souveraineté se concentre principalement sur le contrôle des lieux de stockage et du traitement des propres données, ainsi que sur l'indépendance vis-à-vis des fournisseurs de cloud non européens. En conséquence, les coopérations, les transformations vers le logiciel libre et les infrastructures on-premise sont prioritaires.

Les dépendances externes les plus fortes sont citées comme étant l'écosystème Microsoft et les applications métiers. Cette situation de verrouillage coïncide avec une pression sur les coûts, se traduisant par des budgets informatiques stagnants ou réduits pour une part significative des établissements, ainsi que par des augmentations substantielles des coûts de licence chez les grands fournisseurs.

Modèles de fourniture coopératifs

En réaction à ces contraintes économiques et structurelles, une orientation accrue vers des modèles d'approvisionnement coopératifs se dessine. Plus de la moitié des universités décrivent leur stratégie d'approvisionnement en SI comme un modèle hybride combinant prestations internes et externes, en privilégiant d'autres universités plutôt que des fournisseurs commerciaux comme partenaires de coopération. Dans les modèles de services partagés, les établissements agissent principalement en tant que bénéficiaires de services, tout en assumant également des fonctions supplémentaires liées à l'exploitation technique et au développement.

Ces approches collectives se concrétisent par des solutions souveraines communes et l'utilisation d'infrastructures distribuées, notamment dans les domaines de la gestion des données de recherche et de l'échange de connaissances.

Développements infrastructurels et situation du personnel

Sur le plan infrastructurel, on observe une transition vers les technologies cloud et l'automatisation des processus opérationnels, tandis que les systèmes obsolètes sur site et les solutions de virtualisation propriétaires sont progressivement remplacés. Cette modernisation s'opère sous la pression d'un manque persistant de personnel qualifié et d'un risque de perte de savoir-faire due aux changements de personnel. Le développement de compétences dans les domaines du management de projet, des technologies cloud, de l'IA et de la sécurité informatique devient dès lors une stratégie RH centrale.

Organisation et gouvernance

La gouvernance SI basée sur des comités organise l'interaction entre SI stratégique et opérationnelle via des comités de pilotage et des instances DSI, DINUM. Le poste de responsable de la sécurité de l'information (CISO), présent dans 88 % des établissements, est quasiment universellement établi, tandis qu'environ un quart seulement des institutions disposent d'un Chief Digital Officer. Cela laisse supposer des niveaux de maturité différents en matière de transformation numérique.

Priorités stratégiques

Les priorités stratégiques pour 2026 reposent moins sur l'introduction pure de technologies que sur le renforcement de la gouvernance, l'optimisation des processus organisationnels et la mise en place de structures coopératives visant à garantir la souveraineté numérique dans un contexte de ressources limitées et de complexité réglementaire croissante.

Thème focal : Souveraineté numérique, finances et coopérations

Dans le thème focal « Souveraineté numérique, finances et coopérations », l'enquête dresse un portrait de SI universitaire oscillant entre les exigences normatives de souveraineté, les contraintes économiques et les stratégies organisationnelles coopératives. L'enquête couvre ainsi la compréhension et la mise en œuvre de la souveraineté numérique, la structuration financière des organisations SI ainsi que leur positionnement stratégique au sein des dynamiques de coopération institutionnelle.

Conception et mise en œuvre de la souveraineté numérique

La compréhension de la souveraineté numérique dans les universités est fortement axée sur les dimensions de contrôle liées aux données. Les réponses mettent principalement l'accent sur le contrôle du lieu de stockage et du traitement des propres données, ainsi que sur l'indépendance vis-à-vis des fournisseurs de cloud non européens. Ces aspects politiques en matière de données occupent clairement une priorité supérieure par rapport aux stratégies d'autonomie technique telles que le logiciel libre ou le développement interne de compétences. Les risques liés aux chaînes d'approvisionnement jouent un rôle secondaire dans l'évaluation.

Les mesures visant à renforcer la souveraineté suivent ce schéma au niveau organisationnel : les coopérations et solutions communes avec d'autres universités, ainsi que l'exploitation d'infrastructures propres sur site, constituent les domaines d'action dominants, suivis par la transition vers des systèmes open source. Les dépendances externes les plus fortes concernent l'écosystème Microsoft et les plateformes basées sur le cloud, puis les fournisseurs d'infrastructures et de matériel. Les dépendances se concentrent ainsi sur un petit nombre de fournisseurs dans les domaines clés de l'infrastructure numérique, tandis que les logiciels de recherche spécialisés ou les services de sécurité sont rarement considérés comme critiques.

Gestion financière sous pression de stagnation

Les cadres économiques se caractérisent par une situation équilibrée, mais non expansive. L'évolution des budgets se répartit presque également entre des budgets stables, en croissance et en réduction, un pourcentage significatif d'établissements anticipant des coupes budgétaires. Les différences entre pays révèlent des réalités de financement distinctes, l'Allemagne signalant plus fréquemment des budgets stables, tandis que d'autres pays connaissent des évolutions plus dynamiques.

Face à ces contraintes, les mécanismes de pilotage formels dominent dans la gestion des coûts : la gouvernance centralisée via la gestion des contrats et des achats, ainsi que la priorisation stratégique et la réduction des services informatiques constituent les instruments principaux, tandis que les optimisations techniques par migration vers le cloud ou automatisation jouent un rôle secondaire. La planification financière à moyen terme présente une hétérogénéité marquée, oscillant entre des plans pluriannuels guidés par la stratégie, des budgets

opérationnels roulants et des approches axées sur le cycle de vie des investissements, sans qu'un modèle dominant ne se dégage clairement.

Ancrage organisationnel entre autonomie et coopération

Les stratégies d'approvisionnement en SI reflètent un équilibre entre la prestation autonome de services et la coopération externe. Les modèles mixtes combinant prestations internes et externes dominent clairement par rapport à une prestation entièrement interne ou à une stratégie majoritairement basée sur des prestations externes. Dans la pratique de la coopération, d'autres universités se révèlent être les partenaires stratégiquement les plus importants, suivies par les fournisseurs commerciaux et les réseaux nationaux ou internationaux. La grande majorité des universités agit principalement en tant que bénéficiaire de services, tandis qu'environ la moitié participe également en tant que partenaire dans des modèles de services partagés et près de la moitié agit en tant que prestataire de services pour d'autres établissements — une répartition des rôles qui évolue avec la taille croissante des universités, au profit de la prestation de services.

Au sein des structures de services communes, les fonctions assumées se concentrent sur l'exploitation technique et l'hébergement, suivies de la gestion des interfaces et des tâches de développement. Les axes thématiques de la coopération portent principalement sur les données de recherche et l'échange de savoir, suivis des infrastructures communes et des centres de calcul, ainsi que de la gestion des logiciels et des licences.

Résumé

Souveraineté numérique et indépendance stratégique en tant que tendance

À travers les différents systèmes universitaires, la question de la souveraineté numérique revêt une importance particulière. Une part significative des répondants identifie des aspects tels que la mise en œuvre de stratégies Open Source et On-Premise, ainsi que l'évitement des effets de verrouillage fournisseur grâce à des approches multi-fournisseurs, comme des domaines d'action centraux. On observe que l'utilisation souveraine de solutions SI européennes, les infrastructures locales et sécurisées, ainsi que la gestion stratégique des fournisseurs et des risques sont perçues comme des piliers essentiels d'un paysage SI indépendant. La souveraineté des données, en particulier la garantie de la conformité au RGPD et le stockage des données sensibles au sein des espaces juridiques européens, est considérée comme un élément constitutif.

Structures de gouvernance entre direction stratégique et mise en œuvre opérationnelle

Les résultats indiquent que les universités recherchent actuellement davantage de structures claires pour le fonctionnement entre la direction stratégique des SI et leur mise en œuvre opérationnelle. La création de comités DSI, DINUM et de comités de pilotage stratégique, ainsi que l'optimisation de la mise en œuvre opérationnelle des TI, semblent y jouer un rôle pertinent. L'intégration organisationnelle des SI dans la stratégie globale des universités est considérée comme de plus en plus importante, bien que des différences de priorités soient perceptibles dans la conception des structures de gouvernance.

Développement des compétences : Intelligence artificielle, sécurité et infrastructure

En ce qui concerne les compétences à développer d'ici 2026, trois domaines peuvent être identifiés. Tout d'abord, les compétences en IA et l'intégration de l'intelligence artificielle dans les processus universitaires semblent occuper une place prépondérante. Par ailleurs, la sécurité informatique et la conformité sont considérées comme un domaine critique de compétences, suivi par la gestion du cloud et des infrastructures. En complément, des thèmes tels que l'éducation numérique et la préparation des étudiants aux exigences numériques, ainsi que les compétences liées aux projets et aux processus, sont également jugés pertinents.

Modernisation par consolidation et automatisation

Un autre tendance notable concerne la modernisation nécessaire des paysages SI existants. La consolidation et la standardisation des systèmes, ainsi que la réduction des redondances, semblent jouer un rôle central. L'automatisation des processus et l'optimisation qui en découle sont considérées comme des leviers essentiels pour améliorer l'efficacité et gérer la complexité croissante.

La coopération comme facteur stratégique de succès

Enfin, on peut constater que le développement, la mise à disposition ou le financement conjoints de solutions SI souveraines en coopération avec d'autres universités ou des réseaux régionaux et nationaux constitue une tendance significative. Cela indique que la gestion des défis complexes en matière SI est de plus en plus perçue comme une tâche collective devant être abordée conjointement au-delà des frontières des institutions individuelles.

Comparaison des pays

Risques de verrouillage fournisseur et dépendance à l'égard de Microsoft

Les descriptions variées des dépendances, en particulier vis-à-vis des écosystèmes Microsoft, sont frappantes. En France, 50 % des répondants identifient la domination de Microsoft et sa suite Office comme la dépendance la plus forte, suivies par les solutions cloud et de collaboration (40 %). En Allemagne également, la domination de Microsoft et la dépendance au cloud sont citées par 35 % comme le risque principal, complétées par les logiciels d'infrastructure ainsi que les logiciels métier et administratifs. Cela suggère que l'indépendance stratégique vis-à-vis des grandes entreprises pourrait être perçue comme particulièrement urgente, les établissements français semblant accorder encore plus d'importance à cette dépendance que leurs homologues allemands.

Niveaux de maturité de la gouvernance différents selon les Länder

Dans l'alignement de la collaboration entre SI stratégique et SI opérationnelle, différents profils peuvent être identifiés. Les universités allemandes semblent privilégier davantage la planification opérationnelle et tactique ainsi que les méthodes budgétaires, tandis que les établissements suisses et néerlandais mettent davantage l'accent sur les feuilles de route stratégiques de SI et les priorisations basées sur les risques. De manière similaire, en matière d'orientation de la gouvernance, les universités allemandes abordent plus fréquemment la mise en œuvre opérationnelle et les méthodes budgétaires, alors que les établissements français et suisses accordent davantage d'importance aux structures de gouvernance et à la clarification des rôles. Cela pourrait être interprété comme un indicateur de niveaux de maturité ou d'étapes de développement organisationnel différents.

Différents axes de la culture de la sécurité informatique

Il est frappant de constater une divergence dans la mise en œuvre des thèmes de la sécurité informatique : alors que les universités allemandes accordent une priorité de 41 % à la gestion de la sécurité de l'information et à la certification (ISO/IEC 27001), ainsi qu'aux mesures techniques de sécurité (38 %), les établissements français semblent davantage se concentrer sur la sensibilisation à la sécurité et la formation (57 %), ainsi que sur la gestion des identités et des accès (50 %). Cela pourrait s'interpréter comme un indicateur de différences culturelles ou réglementaires dans la compréhension de la sécurité, l'Allemagne privilégiant davantage des approches techniques et infrastructurelles, tandis que la France semble opter pour des approches centrées sur l'humain.

Évolutions budgétaires contrastées entre les systèmes universitaires

L'évolution des budgets SI entre 2024 et 2025 se caractérise par des différences nationales. En Italie, une proportion nettement plus élevée d'universités enregistre des augmentations budgétaires, tandis que les Pays-Bas signalent plus fréquemment des réductions budgétaires

que l'Autriche. En Suisse, en revanche, un plus grand nombre d'institutions anticipent des budgets stables par rapport à la France.

Partie I: Analyses des questions

Principales tendances et évolutions

Quelles sont les principales tendances qui vous semblent particulièrement pertinentes dans le domaine de l'informatique et de la numérisation ?

Cette question a été répondue par 155 personnes.

Description des résultats

Les répondants citent l'Intelligence Artificielle et la Generative AI à 67,7 % comme tendance la plus pertinente, suivies par le Cloud, la souveraineté et les stratégies d'infrastructure (43,2 %) ainsi que la sécurité SI et le Zero Trust (34,2 %). La numérisation des processus et de l'administration, ainsi que les thèmes liés au personnel et aux compétences, suivent avec 32,9 % et 25,2 %.

Interprétation

L'IA domine clairement le champ des tendances, tandis que les sujets liés au Cloud et à la sécurité se situent au centre du champ. Il est remarquable que les stratégies d'infrastructure présentent une forte pertinence, presque équivalente à celle de la sécurité informatique, bien qu'elles soient thématiquement plus larges. Les thèmes liés au personnel et aux ressources sont mentionnés plus rarement, bien qu'ils soient étroitement liés aux autres tendances sur le plan du contenu.

Différences entre segments

Aucune différence statistiquement significative ne peut être identifiée entre les segments type d'institution, taille de l'institution et pays.

Au total 425 mentions de 155 personnes. Pourcentages = part des personnes (mentions multiples possibles).

Figure 1: Quelles sont les principales tendances qui vous semblent particulièrement pertinentes dans le domaine de l'informatique et de la numérisation ? (n=155)

Intelligence Artificielle et IA Générative (136 mentions de 105 personnes)

Utilisation, stratégie et infrastructure pour l'IA dans l'enseignement, la recherche et l'administration, incluant les modèles génératifs, RAG, systèmes agents et assistants IA.

Exemples:

- "Assistance par l'IA dans l'administration"
- "Génération de KI"
- "Stratégie IA"

Cloud, Souveraineté et Stratégies d'Infrastructures (95 mentions de 67 personnes)

Migration vers les solutions Cloud et Open Source, souveraineté, architectures Hybrid/Multi-Cloud, abandon des logiciels propriétaires, efficacité coût et développement d'infrastructures.

Exemples:

- "Cloud"
- "Souveraineté numérique"
- "Remplacement de logiciels propriétaires par des applications OpenSource"

Numérisation des Processus et de l'Administration (67 mentions de 51 personnes)

Automatisation, gestion des workflows, e-akte, gestion documentaire, numérisation des processus, dématérialisation et workflows numériques dans l'administration et l'enseignement.

Exemples:

- *"Digitalisation des processus"*
- *"E-Akte"*
- *"Automatisation/numérisation pour améliorer l'efficacité dans le domaine des ressources humaines"*

Personnel, Compétences et Gestion des Ressources (67 mentions de 39 personnes)

Pénurie de compétences, changement de personnel, Employer Branding, développement des compétences (littératie IA, protection des données, EU-AI-Act), perte de savoir-faire et restrictions budgétaires.

Exemples:

- *"Changement de personnel dû à la retraite de collègues expérimentés"*
- *"Pénurie de main-d'œuvre qualifiée"*
- *"Perte de savoir-faire due au départ de collaborateurs"*

Sécurité IT, Cybersécurité et Zero Trust (60 mentions de 53 personnes)

Menaces croissantes, mise en œuvre d'architectures Zero Trust, NIS2, ISMS, stratégies de sauvegarde et de reprise, sensibilisation et formation.

Exemples:

- *"Sécurité informatique"*
- *"Cybersécurité avec Zero-Trust"*
- *"Mise en œuvre de la directive NIS2"*

Veillez indiquer si, de votre point de vue, la pertinence du thème a augmenté, diminué ou n'a pas changé depuis l'année dernière.

Cette question a été répondue par 350 personnes.

Description des résultats

La grande majorité des répondants considèrent que l'Intelligence Artificielle (KI) connaît une augmentation de sa pertinence (313 sur 350), suivie par la sécurité informatique (263) et la cybersécurité (251). La virtualisation et l'infrastructure SI sont le plus souvent jugées inchangées, tandis que le manque de main-d'œuvre qualifiée et la souveraineté numérique sont perçus comme en baisse de manière comparative.

Interprétation

L'IA domine clairement le champ de la croissance de la pertinence, tandis que la virtualisation et l'infrastructure SI présentent, en comparaison, la moindre dynamique. Il est frappant que le manque de main-d'œuvre qualifiée et la souveraineté numérique – malgré leur importance stratégique – soient jugés moins pertinents par une part notable des répondants qu'en l'année précédente.

Différences entre segments

Aucune différence statistiquement significative ne peut être identifiée entre les segments type d'institution, taille de l'institution et pays.

Figure 2: Veuillez indiquer si, de votre point de vue, la pertinence du thème a augmenté, diminué ou n'a pas changé depuis l'année dernière. (n=350)

Thème central: Souveraineté numérique, finances et coopérations

Souveraineté numérique Que comprenez-vous par « souveraineté numérique » dans le contexte de votre établissement d'enseignement supérieur ? (Plusieurs réponses possibles)?

Cette question a été répondue par 254 personnes.

Description des résultats

Les répondants associent principalement la souveraineté numérique au contrôle sur l'emplacement de stockage et le traitement de leurs propres données (85,0 %) ainsi qu'à l'indépendance vis-à-vis des fournisseurs de Cloud non européens (78,7 %). D'autres aspects fréquemment mentionnés incluent l'évitement du Vendor Lock-in (65,7 %), la transparence sur les flux de données (57,1 %) et l'utilisation d'infrastructures européennes (53,1 %). Moins souvent sélectionnés figurent l'usage de Software Open Source (52,0 %), des décisions d'approvisionnement conscientes des risques (51,2 %), le développement de compétences internes (41,7 %) et la prise en compte des risques liés à la chaîne d'approvisionnement (22,8 %).

Interprétation

La définition de la souveraineté numérique se concentre fortement, chez les répondants, sur le contrôle des données et l'indépendance géopolitique. Les aspects tels que la construction technique en interne ou les risques liés à la chaîne d'approvisionnement jouent un rôle comparativement plus rare. Il est notable que, même en cas de choix multiples, la moitié des aspects mentionnés sont sélectionnés par moins de 60 % des répondants, ce qui indique une priorisation claire au sein du sujet.

Différences entre segments

Aucune différence statistiquement significative ne peut être identifiée entre les segments type d'institution, taille de l'institution et pays.

Souveraineté numérique - Compréhension

Figure 3: Souveraineté numérique Que comprenez-vous par « souveraineté numérique » dans le contexte de votre établissement d'enseignement supérieur ? (Plusieurs réponses possibles)? (n=254)

Veillez classer les aspects qui vous semblent pertinents par ordre de priorité.

Cette question a été répondue par 247 personnes.

Description des résultats

Les répondants placent le contrôle sur l'emplacement et le traitement de leurs propres données en tête avec 1714 points, suivi de l'indépendance vis-à-vis des fournisseurs de Cloud non européens (1421 points) et de la transparence sur les flux de données (1221 points). En fin de classement se trouve la prise en compte des risques liés à la chaîne d'approvisionnement, avec 570 points.

Interprétation

Les trois critères principaux dominant clairement le classement et montrent une priorisation nette de la souveraineté et de la transparence. Il est remarquable que les aspects techniques tels que le Vendor Lock-in ou le logiciel Open-Source se situent au milieu du classement, tandis que les risques liés à la chaîne d'approvisionnement sont comparativement rarement sélectionnés. Les écarts entre les trois premiers critères et les autres sont nettement plus importants que ceux entre les places 4 à 8.

Différences entre segments

Les universités et les hautes écoles spécialisées accordent une priorité similaire au contrôle et à l'indépendance, les universités mettant légèrement plus l'accent sur la transparence. Plus l'établissement d'enseignement supérieur est grand, plus la valeur attribuée au Vendor Lock-in est élevée – pour 15 001 à 30 000 étudiants, elle s'élève à 284 points, au-dessus de la moyenne. Les différences entre pays sont statistiquement significatives, mais marginales sur le plan du contenu ; la France se distingue par une plus forte insistance sur l'indépendance vis-à-vis des fournisseurs non européens.

Souveraineté numérique - Priorités

Figure 4: Veuillez classer les aspects qui vous semblent pertinents par ordre de priorité. (n=247)

Le score pondéré est calculé à partir du classement : le rang 1 reçoit 9 points, le rang 2 reçoit 8 points, jusqu'au rang 9 avec 1 point. Plus le score est élevé, plus la priorité accordée par les répondants est importante.

Quelles mesures prenez-vous pour renforcer la souveraineté numérique de votre établissement d'enseignement supérieur ?

Cette question a été répondue par 159 personnes.

Description des résultats

La mesure la plus fréquemment citée pour renforcer la souveraineté numérique est la stratégie Open Source et le développement interne, avec 61,0 % des mentions, suivie par la gestion des risques et l'évitement du Vendor Lock-in, avec 31,4 %, ainsi que l'infrastructure On-Premise et locale, avec 15,1 %. Les coopérations, la souveraineté des données et le renforcement des compétences suivent avec respectivement 12,6 % à 15,1 %.

Interprétation

Les solutions Open-Source dominent clairement le champ d'action, tandis que la gestion des risques, en tant que deuxième mesure la plus importante, joue un rôle stratégique. Il est remarquable que l'infrastructure technique et les coopérations soient mentionnées comparativement moins souvent, bien qu'elles soient étroitement liées au contenu de la souveraineté. La répartition montre une priorisation claire du niveau logiciel et stratégique par rapport à l'infrastructure et aux réseaux.

Différences entre segments

Aucune différence statistiquement significative ne peut être identifiée entre les segments type d'institution, taille de l'institution et pays.

Au total 317 mentions de 159 personnes. Pourcentages = part des personnes (mentions multiples possibles).

Figure 5: Quelles mesures prenez-vous pour renforcer la souveraineté numérique de votre établissement d'enseignement supérieur ? (n=159)

Stratégie Open Source et développement interne (137 mentions de 97 personnes)

Mise l'accent sur l'adoption, l'utilisation et le développement de solutions open source ainsi que des développements internes pour réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs propriétaires et renforcer la souveraineté numérique.

Exemples:

- "Alternatives OpenSource pour la mise en place de messagerie, gestion de projets, wiki"
- "Utilisation de logiciels open source (par exemple Linux, ILIAS)"
- "Développement d'outils KI open source"

Gestion des risques et évitement du verrouillage fournisseur (69 mentions de 50 personnes)

Évaluation systématique des dépendances, analyses des risques lors des achats, développement de stratégies de sortie et mise en œuvre d'approches multi-fournisseurs pour éviter les dépendances stratégiques envers un seul fournisseur.

Exemples:

- "Évaluation du verrouillage fournisseur, Cloud et on-premise"
- "Élaboration de stratégies de sortie auprès de fournisseurs commerciaux"
- "Analyse des risque lors du choix des fournisseurs et, le cas échéant, du changement de fournisseur"

On-Premise et infrastructure locale (29 mentions de 24 personnes)

Mise en avant de l'exploitation de propres centres de données, serveurs locaux et solutions cloud pour garantir la souveraineté des données et le contrôle des systèmes informatiques, tout en minimisant les dépendances externes.

Exemples:

- *"Serveur d'inférence propre pour le fonctionnement local de LLMs"*
- *"onPrem"*
- *"Propre centre de données (RZ)"*

Souveraineté des données et conformité (28 mentions de 20 personnes)

Garantie du stockage des données dans l'UE, conformité aux réglementations de protection des données (ex. RGPD), mise en œuvre de politiques strictes de chiffrement et de contrôle d'accès, ainsi que de contrats transparents pour le traitement des données.

Exemples:

- *"Mise en œuvre de politiques strictes de protection des données et de chiffrement"*
- *"Données uniquement dans des centres de données en Europe"*
- *"Contrats AV transparents pour le traitement et le stockage des données"*

Coopérations et réseaux (27 mentions de 24 personnes)

Collaboration active avec d'autres universités, partenaires nationaux et européens pour développer conjointement des services SI souverains, mutualiser les ressources et tirer parti des économies d'échelle.

Exemples:

- *"Coopération avec des centres de données partenaires pour l'offre de tels services"*
- *"Coopérations interuniversitaires"*
- *"Participation et initiation à des alliances nationales et/ou européennes"*

Développement des compétences et sensibilisation (27 mentions de 22 personnes)

Renforcement des compétences SI internes, formations, sensibilisation des utilisateurs et décideurs, et développement de l'expertise pour mettre en œuvre durablement et ancrer des stratégies SI souveraines.

Exemples:

- *"Développement de compétences propres"*
- *"Initiatives de sensibilisation"*
- *"Formation de propres spécialistes"*

Où voyez-vous actuellement les plus fortes dépendances vis-à-vis des fournisseurs ou prestataires externes ?

Cette question a été répondue par 182 personnes.

Description des résultats

Les dépendances les plus fortes vis-à-vis des fournisseurs externes concernent 55,5 % des mentions dans le domaine des logiciels métier et administratifs, suivis par l'écosystème Microsoft et la productivité Office avec 42,3 %, et le matériel d'infrastructure et de réseau avec 26,4 %. Les services et plateformes Cloud ainsi que les solutions de sécurité sont cités nettement moins souvent.

Interprétation

Les logiciels métier et administratifs dominent clairement le champ, les systèmes spécialisés tels que SAP ou HISinOne étant souvent décrits comme difficilement remplaçables. Les produits Microsoft et l'infrastructure matérielle constituent les deuxième et troisième dépendances les plus fréquentes, tandis que les services Cloud et de sécurité se situent en fin de classement. Il est notable que la concentration soit élevée sur quelques systèmes profondément intégrés, à peine substituables par des alternatives.

Différences entre segments

Aucune différence statistiquement significative ne peut être identifiée entre les segments type d'institution, taille de l'institution et pays.

Au total 372 mentions de 182 personnes. Pourcentages = part des personnes (mentions multiples possibles).

Figure 6: Où voyez-vous actuellement les plus fortes dépendances vis-à-vis des fournisseurs ou prestataires externes ? (n=182)

Logiciels métiers et de gestion (168 mentions de 101 personnes)

Dépendance envers des fournisseurs spécialisés pour les systèmes de gestion (ex. SAP, HIS, ERP), l'enseignement (LMS, systèmes d'examen), la recherche (Matlab, SPSS) et les applications métiers spécifiques, souvent avec un haut niveau d'intégration et une faible interchangeabilité.

Exemples:

- "SAP"
- "HISinOne"
- "Matlab, SPSS"

Écosystème Microsoft et productivité bureautique (91 mentions de 77 personnes)

Dépendance forte aux produits Microsoft, notamment M365, Windows, Exchange, Teams et la suite Office, souvent liée à des contrats de licence, des modèles campus et une forte intégration dans les processus de travail.

Exemples:

- "M365, Cloud"
- "Microsoft Office 365"
- "Windows en tant que système d'exploitation de bureau"

Infrastructure et matériel réseau (68 mentions de 48 personnes)

Dépendance envers des fournisseurs externes pour les serveurs, le stockage, les composants réseau, le matériel client et les solutions de virtualisation, souvent axée sur des fabricants américains ou asiatiques et un verrouillage fournisseur.

Exemples:

- *"Serveurs et matériel de stockage"*
- *"Composants réseau actifs (LAN et WLAN)"*
- *"Fabricants de matériel (américains ou chinois)"*

Services et plateformes cloud (36 mentions de 29 personnes)

Dépendance envers les fournisseurs de cloud public (Microsoft Azure, AWS, Google Cloud) et les solutions SaaS pour le stockage, la collaboration, l'IA, la gestion des identités et l'infrastructure, souvent avec une tendance croissante vers des offres cloud-only.

Exemples:

- *"Services Cloud, Office"*
- *"KI"*
- *"Azure ou AWS pour les applications cloud"*

Solutions de sécurité et conformité (9 mentions)

Dépendance envers des fournisseurs externes pour la sécurité informatique, la protection des données, les tests d'intrusion, EDR/XDR, pare-feux, filtres anti-spam et la gestion des identités, souvent axée sur des fournisseurs américains ou israéliens et des infrastructures critiques.

Exemples:

- *"Solutions de sécurité"*
- *"Anti Malware Schutz plus EDR/XDR"*
- *"Gestion du Firewall"*

Finances Comment le budget global de votre service informatique a-t-il évolué entre 2024 et 2025 ? (Sélection unique)?

Cette question a été répondue par 220 personnes.

Description des résultats

Le budget est resté inchangé pour 38,6 % des répondants, augmenté pour 35,9 % et réduit pour 25,5 %.

Interprétation

Le développement est presque équilibré entre des budgets stables et en hausse, les budgets en baisse étant nettement plus rares. Il est remarquable que la différence entre « inchangé » et « augmenté » soit faible – les deux valeurs se situent légèrement en dessous de 40 %.

Différences entre segments

Les différences varient selon les pays : en Suisse et en Italie, l'augmentation budgétaire est particulièrement fréquente, avec respectivement 47 % et 70 %, tandis qu'en Allemagne, seulement 30 % des universités enregistrent une augmentation. La France et les Pays-Bas connaissent des réductions budgétaires relativement fréquentes.

Figure 7: Finances Comment le budget global de votre service informatique a-t-il évolué entre 2024 et 2025 ? (Sélection unique)? (n=220)

Quelles mesures prenez-vous pour contrôler les coûts dans votre service informatique ?

Cette question a été répondue par 149 personnes.

Description des résultats

Les mesures les plus fréquentes pour le contrôle des coûts dans le domaine SI sont la centralisation, la standardisation et la consolidation (40,9 %), suivies de l'automatisation et de l'optimisation des processus (33,6 %) ainsi que de l'Open Source et de l'optimisation des licences (17,4 %). Les coopérations et les achats communs sont mentionnés par 18,1 % des répondants, tandis que la planification budgétaire centralisée et l'optimisation technique se situent chacune à 7,4 %.

Interprétation

La centralisation et l'automatisation dominent clairement le champ, ce qui indique une forte focalisation sur l'optimisation des structures et des processus. Il est remarquable que les mentions d'Open Source et d'optimisation des licences soient relativement élevées, bien qu'elles se situent derrière les mesures structurelles. L'optimisation technique et le contrôle financier centralisé sont moins souvent cités, bien qu'ils chevauchent partiellement d'autres clusters sur le plan du contenu.

Différences entre segments

Aucune différence statistiquement significative ne peut être identifiée entre les segments type d'institution, taille de l'institution et pays.

Au total 303 mentions de 149 personnes. Pourcentages = part des personnes (mentions multiples possibles).

Figure 8: Quelles mesures prenez-vous pour contrôler les coûts dans votre service informatique ? (n=149)

Centralisation, standardisation et consolidation (86 mentions de 61 personnes)

Mesures visant à réduire la complexité et les doublons par des achats centralisés, des plateformes unifiées, la consolidation des serveurs/services et la standardisation des processus et technologies.

Exemples:

- "Achat centralisé et standardisation du matériel et des logiciels."
- "Consolidation des serveurs et services afin d'éliminer les structures redondantes."
- "Standardisation des prestations IT."

Automatisation et optimisation des processus (74 mentions de 50 personnes)

Mise en œuvre de technologies d'automatisation (ex. RPA, IA, CI/CD) et optimisation des processus pour réduire les coûts de personnel, les coûts opérationnels et les erreurs, tout en augmentant l'efficacité.

Exemples:

- "Automatisation des tâches routinières (par exemple, mises à jour logicielles, processus de backup)."
- "Introduction de méthodes / outils de gestion de projet pour un traitement plus efficace des tâches."
- "Automatisation des processus internes."

Coopérations et achats groupés (40 mentions de 27 personnes)

Utilisation des synergies par la collaboration avec d'autres universités ou institutions de recherche, achats groupés, contrats-cadres et services partagés pour réaliser des économies d'échelle et obtenir de meilleures conditions.

Exemples:

- *"Achats communs avec d'autres universités dans le Land."*
- *"Utilisation de contrats-cadres et de réseaux universitaires pour des conditions de licence et de service plus avantageuses."*
- *"Regroupement des achats et utilisation de contrats-cadres."*

Coopération, consolidation et services partagés (35 mentions de 29 personnes)

Mesures de réduction des coûts par la collaboration avec d'autres institutions, la consolidation des services IT, la mise en place d'infrastructures communes et l'utilisation de services partagés ou de structures d'achat communes.

Exemples:

- *"Coopération avec d'autres universités"*
- *"Consolidation des sites d'exploitation des serveurs"*
- *"Services partagés et structures d'achat communes"*

Open Source et optimisation des licences (30 mentions de 26 personnes)

Utilisation stratégique de solutions Open Source gratuites ou moins coûteuses, ainsi qu'une optimisation systématique, réduction et gestion des licences logicielles pour réduire les coûts et éviter le verrouillage fournisseur.

Exemples:

- *"Logiciel open source au lieu de solutions commerciales."*
- *"Optimisation/gestion des licences."*
- *"Remplacement par des produits sans frais de licence."*

Planification budgétaire centralisée et contrôle financier (14 mentions de 11 personnes)

Mesures de planification, de pilotage et de contrôle centralisés des budgets IT, incluant les plans annuels et à moyen terme, le contrôle par centres de coûts, les rapports financiers et les analyses budgétaires régulières.

Exemples:

- *"Planification budgétaire pour chaque année à l'avance"*
- *"Contrôle financier"*
- *"Rapport mensuel des coûts"*

Optimisation technique et efficacité des ressources (13 mentions de 11 personnes)

Mesures techniques pour réduire les coûts SI par la virtualisation, l'automatisation, l'utilisation de logiciels open source, la prolongation du cycle de vie du matériel et la consolidation des systèmes et services.

Exemples:

- *"Virtualisation des serveurs"*
- *"Automatisation des processus internes"*
- *"Utilisation de solutions OpenSource"*

Achats stratégiques et gestion des contrats (11 mentions de 10 personnes)

Mesures pour optimiser les processus d'achat, incluant les accords-cadres, les appels d'offres communs, les contrats à long terme, les négociations avec les fournisseurs et l'examen des contrats pour leur efficacité économique.

Exemples:

- *"Contrats à long terme avec les entreprises et prestataires de services, lorsque cela est possible"*
- *"Regroupement des achats et utilisation de contrats-cadres"*
- *"Renégociation des contrats"*

Comment planifiez-vous les besoins financiers de votre service informatique sur plusieurs années ?

Cette question a été répondue par 114 personnes.

Description des résultats

La plupart des répondants planifient leurs besoins financiers en SI soit de manière opérationnelle et annuelle (36,8 %), soit de manière stratégique sur plusieurs années (36,0 %). Les approches basées sur le cycle de vie et les investissements suivent avec 21,9 %, tandis que les approches méthodologiques et les défis représentent chacun seulement 2,6 % des réponses.

Interprétation

La mention presque équivalente de la planification stratégique et opérationnelle révèle une claire scission : d'un côté, une orientation stratégique à long terme, de l'autre, une planification limitée aux cycles budgétaires annuels. Il est frappant que seulement un cinquième des répondants alignent leur planification sur les cycles de vie et les investissements, bien que ces approches soient pertinentes pour la durabilité et la transparence des coûts. La faible mention des méthodes et des obstacles indique que ces sujets sont moins présents au quotidien.

Différences entre segments

Aucune différence statistiquement significative ne peut être identifiée entre les segments type d'institution, taille de l'institution et pays.

Figure 9: Comment planifiez-vous les besoins financiers de votre service informatique sur plusieurs années ? (n=114)

Gestion budgétaire opérationnelle et annuelle (42 mentions)

Planification à court terme (généralement 1 an), basée sur les coûts de l'année précédente, des extrapolations linéaires ou des demandes budgétaires annuelles. Souvent accompagnée de revues mensuelles, d'approches bottom-up et d'ajustements aux moyens disponibles.

Exemples:

- *"N'est actuellement pas encore fait, car la planification elle-même sur une année est déjà difficile."*
- *"Actuellement encore basé sur les coûts précédents et une estimation des augmentations possibles"*
- *"Processus annuel d'établissement du budget, Planification pluriannuelle du personnel"*

Planification pluriannuelle guidée par la stratégie (41 mentions)

Planification explicitement alignée sur la stratégie de l'université, la stratégie de numérisation ou la stratégie IT, avec un horizon défini (généralement 3 à 5 ans), mise à jour régulière et coordination avec les instances de gouvernance ou la direction de l'université.

Exemples:

- *"Planification stratégique basée sur la stratégie universitaire"*
- *"Feuille de route SI pluriannuelle (5 ans) avec des projets stratégiques, priorisés selon les objectifs de l'université."*

- *"Horizon de planification : roulant sur 3 ans, intégration dans la stratégie universitaire"*

Planification basée sur le cycle de vie et les investissements (25 mentions)

Planification fondée sur les cycles de vie du matériel/logiciel, les amortissements, les besoins de réinvestissement et les calculs TCO. Inclut souvent des contrats à long terme, la planification des renouvellements et la distinction entre investissements et coûts d'exploitation.

Exemples:

- *"Gestion du cycle de vie comme fondement"*
- *"Horizon de planification : généralement un an, plus une planification à long terme intégrée des besoins actuellement prévisibles en renouvellement de matériel et de licences sur 5 ans"*
- *"Cycle matériel, horizon temporel de 5 à 10 ans, licences par abonnement"*

Approches méthodologiques et processuelles (3 mentions)

Description des méthodes de planification telles que les outils basés sur Excel, les tableaux croisés dynamiques, les scénarios, la gestion de portefeuille, les méthodes bottom-up/top-down ou les benchmarks. Inclut également les structures de gouvernance et les processus de coordination.

Exemples:

- *"Méthodologie : Excel ;-)"*
- *"Projections basées sur des scénarios, Planification à moyen terme sur 3 ans"*
- *"Méthode de contre-courant avec accent sur la planification bottom-up"*

Défis et contraintes (3 mentions)

Réponses soulignant des obstacles structurels, financiers ou organisationnels rendant la planification pluriannuelle difficile ou impossible – par exemple des attributions budgétaires peu fiables, des coupes budgétaires, une gouvernance absente ou une évolution dynamique de l'IT.

Exemples:

- *"En raison de l'équipement insuffisant du ménage, une planification budgétaire à long terme est à peine possible"*
- *"Le land de Hesse a massivement réduit les fonds alloués aux universités. Une planification à long terme de l'infrastructure/des services SI n'est actuellement pas possible."*
- *"SI évolue trop rapidement, les contrats SI sont trop courts"*

Coopérations Stratégie d'approvisionnement informatique : Comment caractériseriez-vous globalement la stratégie d'approvisionnement informatique de votre établissement d'enseignement supérieur ?

Cette question a été répondue par 229 personnes.

Description des résultats

La majorité des répondants caractérisent leur stratégie d'approvisionnement en SI comme un modèle hybride combinant prestations internes et externes (51,5 %), suivie d'une prestation principalement interne avec un soutien externe ponctuel (38,4 %). Les offres principalement externes sont mentionnées par 7,4 %, et la prestation entièrement interne par 2,6 %.

Interprétation

Le modèle hybride domine clairement et est choisi par plus de la moitié des universités, tandis que les solutions entièrement internes ou externes sont nettement moins fréquentes. Il est remarquable que la hiérarchie soit claire : la combinaison de prestations internes et externes arrive en première position, suivie d'une orientation fortement autonome – les solutions externes jouent en revanche un rôle relativement secondaire.

Différences entre segments

Les différences entre les pays sont statistiquement significatives, l'Allemagne et la Suisse choisissant le plus souvent le modèle hybride – en Allemagne, la part s'élève à 53,1 %, en Suisse à 50,0 %. L'Autriche et l'Italie montrent en revanche une légère tendance plus marquée à utiliser des offres externes, tandis que la France mentionne de manière notablement fréquente la fourniture complète en interne, avec 16,7 %.

Figure 10: Comment caractériseriez-vous globalement la stratégie d'approvisionnement informatique de votre établissement d'enseignement supérieur ? (n=229)

Partenaires de coopération et importance stratégique : Avec quelles catégories de partenaires votre établissement d'enseignement supérieur coopère-t-il dans le domaine informatique, et quelle est l'importance stratégique de cette coopération ?

Cette question a été répondue par 232 personnes.

Description des résultats

Les répondants considèrent la collaboration avec d'autres universités comme la catégorie de partenaires la plus importante (score pondéré de 2,13), suivie des fournisseurs commerciaux (2,02) et des alliances nationales/internationales (1,65). 80 % des universités collaborent avec d'autres universités, dont 35 % considèrent cette collaboration comme centrale pour leur stratégie IT. Parmi les fournisseurs commerciaux, 25 % considèrent la collaboration comme centrale, contre 17 % pour les alliances.

Interprétation

La collaboration avec d'autres universités domine clairement, tant en fréquence qu'en termes d'importance stratégique. Les fournisseurs commerciaux arrivent en deuxième position, mais leur pertinence stratégique reste nettement inférieure à celle des collaborations universitaires. Les réseaux nationaux et internationaux sont mentionnés plus souvent que les centres de calcul régionaux ou les institutions non universitaires, mais sont rarement considérés comme centraux. La collaboration avec des établissements de recherche non universitaires est la moins fréquente et la moins stratégiquement pertinente.

Différences entre segments

Aucune différence statistiquement significative ne peut être identifiée entre les segments type d'institution, taille de l'institution et pays.

Figure 11: Partenaires de coopération et importance stratégique Avec quelles catégories de partenaires votre établissement d'enseignement supérieur coopère-t-il dans le domaine informatique, et quelle est l'importance stratégique de cette coopération ? (n=232)

Rôle dans les coopérations Quel est le rôle de votre établissement d'enseignement supérieur dans ces coopérations ?

Cette question a été répondue par 254 personnes.

Description des résultats

La majorité des répondants agissent dans le cadre de coopérations en tant que bénéficiaires de prestations (81,5 %), suivis par des partenariats de services partagés (50,0 %) et en tant que prestataires pour d'autres (44,9 %).

Interprétation

Le rôle de bénéficiaire de services domine nettement, tandis que la fonction de prestataire de services est moins souvent mentionnée. Les modèles de services partagés se situent au milieu et montrent une répartition relativement équilibrée.

Différences entre segments

Plus l'université est grande, moins la fonction de bénéficiaire de services est choisie – chez les établissements de plus de 30 000 étudiants, cette proportion s'élève à 33 %, contre 53 % pour ceux de jusqu'à 5 000 étudiants. Parallèlement, la fonction de prestataire de services augmente légèrement avec la taille, mais reste globalement inférieure aux autres rôles.

Figure 12: Rôle dans les coopérations Quel est le rôle de votre établissement d'enseignement supérieur dans ces coopérations ? (n=254)

Fonctions dans les modèles de services partagés Si vous participez à des modèles de services partagés avec une prestation de services répartie, quelles sont les fonctions assumées par votre établissement d'enseignement supérieur ?

Cette question a été répondue par 254 personnes.

Description des résultats

La plupart des répondants participent à des modèles de services partagés, le fonctionnement technique/hébergement étant cité le plus souvent (43,3 %), suivi des interfaces et intégrations (34,6 %) ainsi que du développement/évolution (30,7 %). Le support et la formation se situent nettement en retrait avec 23,2 % et 22,4 %, tandis que 12,6 % indiquent ne pas y participer.

Interprétation

Le fonctionnement technique domine clairement le spectre des fonctions reprises, suivi de l'intégration et du développement – un modèle qui indique une focalisation sur les prestations fondamentales infrastructurelles et techniques. Il est remarquable que l'accompagnement des utilisateurs et la formation soient mentionnés comparativement rarement, bien qu'ils soient pertinents pour l'utilisation des services centraux.

Différences entre segments

Les universités assument de manière significativement plus fréquente des fonctions techniques et proches du développement – 86 % gèrent l'hébergement, 59 % intègrent des interfaces – tandis que les hautes écoles spécialisées participent moins souvent et que 21 % n'adhèrent pas du tout aux modèles de services partagés. Les instituts de recherche et les hautes écoles pédagogiques participent dans une faible mesure, avec un accent mis sur l'intégration et le support.

Figure 13: Fonctions dans les modèles de services partagés Si vous participez à des modèles de services partagés avec une prestation de services répartie, quelles sont les fonctions assumées par votre établissement d'enseignement supérieur ? (n=254)

Dans quels domaines coopérez-vous déjà avec d'autres universités ou instituts de recherche ?

Cette question a été répondue par 150 personnes.

Description des résultats

Les domaines de coopération les plus fréquents sont l'infrastructure & les centres de données avec 50,7 % des mentions, suivis par la recherche & la gestion des données (39,3 %) et les licences logicielles & les achats (32,0 %). La sécurité informatique & la conformité ainsi que les services & plateformes suivent avec chacun environ un quart des mentions, tandis que la formation & le transfert de connaissances est le moins souvent cité avec 17,3 %.

Interprétation

Les trois domaines principaux couvrent l'infrastructure technique, les services liés à la recherche et la logistique d'approvisionnement – un modèle qui indique une collaboration pratique et intensive en ressources. Il est remarquable que la sécurité SI et les services communs, bien que pertinents, ne figurent pas parmi les trois premiers, bien qu'ils soient mentionnés par environ un quart des répondants. La formation et le transfert de connaissances reste relativement peu cité, bien qu'une université sur six coopère dans ce domaine.

Différences entre segments

Aucune différence statistiquement significative ne peut être identifiée entre les segments type d'institution, taille de l'institution et pays.

Figure 14: Dans quels domaines coopérez-vous déjà avec d'autres universités ou instituts de recherche ?
(n=150)

Infrastructure et centres de données (110 mentions de 76 personnes)

Coopération dans les domaines de l'infrastructure physique et virtuelle, centres de données, hébergement, stockage, réseaux, virtualisation et reprise après sinistre.

Exemples:

- "Centre de données"
- "Stockage"
- "Réseau"

Recherche et gestion des données (92 mentions de 59 personnes)

Coopération dans la gestion des données de recherche, l'infrastructure HPC/IA, les répertoires, le soutien à la recherche numérique et les projets de recherche communs.

Exemples:

- "Gestion des données de recherche"
- "HPC"
- "KI-Cluster"

Licences logicielles et achats (50 mentions de 48 personnes)

Achats conjoints, gestion des licences, contrats-cadres pour logiciels et matériel, appels d'offres et contrats consortiaux.

Exemples:

- *"Logiciels et licences"*
- *"Contrats-cadres"*
- *"Acquisition"*

Services et plateformes (50 mentions de 41 personnes)

Mise à disposition de services numériques communs : messagerie, stockage cloud, sync&share, gestion des identités, applications campus, plateformes d'apprentissage et services HPC/IA.

Exemples:

- *"Sync&Share"*
- *"Gestion des identités"*
- *"Plateforme d'apprentissage"*

Sécurité informatique et conformité (41 mentions de 40 personnes)

Coopération dans les domaines de la sécurité informatique, de la protection des données, des réseaux CERT, du partage des menaces, des politiques de sécurité et de la conformité (RGPD).

Exemples:

- *"Sécurité informatique"*
- *"CERT"*
- *"Partage des menaces"*

Formation et transfert de connaissances (28 mentions de 26 personnes)

Formations communes, programmes d'échanges, partage de connaissances et développement des compétences pour le personnel SI et les utilisateurs.

Exemples:

- *"Formations"*
- *"Échange de connaissances"*
- *"Échange d'experts"*

Enquête principale

Quelles exigences légales ou réglementaires considérez-vous comme particulièrement pertinentes pour 2026 ?

Cette question a été répondue par 122 personnes.

Description des résultats

Les répondants citent la réglementation de l'IA et la gouvernance de l'IA à 41,0 %, suivis par les exigences de conformité internationales et sectorielles à 41,8 %, les deux clusters étant presque également représentés. La protection des données et la DSGVO suivent avec 25,4 %, la cybersécurité et la sécurité informatique avec 23,0 %, tandis que l'efficacité énergétique et la durabilité ainsi que l'accessibilité et l'inclusion numérique sont mentionnées plus rarement.

Interprétation

Il est frappant que la réglementation de l'IA et la conformité internationale/sectorielle présentent une pertinence presque identique – les deux dominent le champ et se distinguent nettement des autres thèmes. En revanche, l'efficacité énergétique et l'accessibilité jouent un rôle comparativement rare, bien qu'elles soient présentes dans le débat public. Les mentions sont largement dispersées, aucune catégorie ne se démarquant clairement des autres.

Différences entre segments

Aucune différence statistiquement significative ne peut être identifiée entre les segments type d'institution, taille de l'institution et pays.

Au total 230 mentions de 122 personnes. Pourcentages = part des personnes (mentions multiples possibles).

Figure 15: Quelles exigences légales ou réglementaires considérez-vous comme particulièrement pertinentes pour 2026 ? (n=122)

Conformité internationale et sectorielle (66 mentions de 51 personnes)

Exigences réglementaires à portée internationale ou sectorielle, telles que le Cloud Act, les contrôles d'exportation, les marchés publics, les exigences de souveraineté et la souveraineté numérique.

Exemples:

- "Cloud Act"
- "Exigences de souveraineté de la HRK"
- "Contrôle des exportations"

Régulation de l'IA et gouvernance (56 mentions de 50 personnes)

Toutes les exigences réglementaires liées à l'intelligence artificielle, y compris l'AI Act de l'UE, la réglementation sur l'IA, les obligations de documentation, la formation et l'utilisation éthique.

Exemples:

- "EU AI Act"
- "KI-Verordnung"
- "Obligations de documentation lors de l'utilisation de l'IA"

Protection des données et RGPD (32 mentions de 31 personnes)

Toutes les réponses liées au RGPD, aux lois nationales sur la protection des données, au traitement des données, au stockage, à l'accès et aux transferts internationaux de données.

Exemples:

- *"DSGVO"*
- *"Protection des données lors de l'utilisation de l'IA"*
- *"RGPD et transfert de données vers les États-Unis"*

Cybersécurité et sécurité SI (31 mentions de 28 personnes)

Exigences réglementaires en matière de cybersécurité, y compris NIS2, BSI Grundschutz, VzC, ISMS, ISO 27001, obligations de notification et renforcement des systèmes.

Exemples:

- *"NIS2-Richtlinie"*
- *"BSI Grundschutz"*
- *"Cyber Resilience Act"*

Administration numérique et accès en ligne (23 mentions de 17 personnes)

Lois et règlements relatifs à la numérisation de l'administration, à l'accès en ligne, à la facturation électronique, à l'accélération de la numérisation et à la modernisation des registres.

Exemples:

- *"Loi sur l'accès en ligne (OZG)"*
- *"Loi de modernisation de l'enregistrement"*
- *"Bus numérique"*

Efficacité énergétique et durabilité (12 mentions)

Toutes les exigences légales en matière d'efficacité énergétique, de durabilité et de normes environnementales, y compris EnEFG, EEG et autres lois nationales ou régionales.

Exemples:

- *"Loi sur l'efficacité énergétique"*
- *"EnEFG"*
- *"EEG"*

Accessibilité et inclusion numérique (10 mentions)

Exigences légales en matière d'accessibilité des services et plateformes numériques, y compris RGAA, WCAG, EAA et mises en œuvre nationales.

Exemples:

- *"Exigences d'accessibilité"*
- *"European Accessibility Act"*
- *"WCAG"*

Quels sont les thèmes liés à la sécurité informatique qui revêtent actuellement une importance particulière pour vous ?

Cette question a été répondue par 142 personnes.

Description des résultats

Les répondants citent le plus souvent la gestion de la sécurité et la conformité, avec 50,7 % des mentions, suivis par la sécurité des identités et des accès (31,0 %) et la gestion des urgences et la résilience (24,6 %). La sensibilisation, la formation et les facteurs humains suivent avec 25,4 %, la sécurité des réseaux et la protection de l'infrastructure avec 12,7 %, tandis que l'IA, le Cloud et les menaces émergentes sont cités le moins souvent, avec 2,1 %.

Interprétation

La gestion de la sécurité et la conformité dominent clairement le champ, tandis que la sécurité des identités et des accès ainsi que la gestion des incidents et la résilience se situent dans un peloton serré. Il est remarquable que les menaces émergentes soient mentionnées de manière relativement faible, bien que l'AI et le Cloud soient souvent considérés comme des thèmes centraux dans d'autres contextes. Les trois sujets principaux couvrent la gouvernance, le contrôle d'accès et la capacité de crise – un schéma qui indique des priorités structurelles et procédurales.

Différences entre segments

Aucune différence statistiquement significative ne peut être identifiée entre les segments type d'institution, taille de l'institution et pays.

Au total 333 mentions de 142 personnes. Pourcentages = part des personnes (mentions multiples possibles).

Figure 16: Quels sont les thèmes liés à la sécurité informatique qui revêtent actuellement une importance particulière pour vous ? (n=142)

Gestion de la sécurité et conformité (141 mentions de 72 personnes)

Mise en place et développement de l'ISMS, BCM, BSI Grundschutz, ISO 27001, NIS2, RGPD, certifications, politiques, gouvernance et exigences de conformité.

Exemples:

- *"Introduction au ISMS"*
- *"BSI-Grundschutz"*
- *"ISO 27001"*

Sensibilisation, formation et facteurs humains (60 mentions de 36 personnes)

Mesures visant à renforcer la sensibilisation à la sécurité, formations, simulations de phishing, sensibilisation du personnel et des étudiants, gestion des risques humains.

Exemples:

- *"Formations à la sécurité informatique"*
- *"Simulations de phishing"*
- *"Sensibilisation des employés"*

Gestion des incidents et résilience (53 mentions de 35 personnes)

Plans d'urgence, BCM, plans de reprise, réponse aux incidents, SOC, récupération après sinistre, gestion de crise, continuité des activités et résilience des systèmes et données.

Exemples:

- *"Manuels d'urgence"*
- *"BCM"*
- *"Gestion des incidents"*

Sécurité des identités et des accès (52 mentions de 44 personnes)

Thèmes liés à l'authentification, à la gestion des droits, à la MFA/2FA, à l'IAM, à la gestion des mots de passe et des comptes, ainsi qu'aux concepts Zero Trust.

Exemples:

- *"MFA et PassKeys"*
- *"Gestion des identités et des accès (IAM)"*
- *"Utilisation systématique de MFA"*

Sécurité des réseaux et sécurisation de l'infrastructure (24 mentions de 18 personnes)

Segmentation, gestion des pare-feux, Zero Trust, renforcement des systèmes et environnements cloud, surveillance, SIEM/SOC, sécurité des endpoints, gestion des correctifs et architecture réseau.

Exemples:

- *"Segmentation du réseau"*
- *"SIEM/SOC"*
- *"Renforcement des environnements Cloud"*

IA, Cloud et menaces émergentes (3 mentions)

Sécurité des systèmes d'IA, utilisation du cloud, attaques de la chaîne d'approvisionnement, ransomware, évolution du phishing, shadow IT, cybercriminalité et nouveaux scénarios d'attaque.

Exemples:

- *"IA générative"*
- *"Utilisation du Cloud"*
- *"Protection contre les ransomwares"*

Pour quelles tâches les solutions d'IA sont-elles utilisées dans votre établissement ?

Cette question a été répondue par 142 personnes.

Description des résultats

Les domaines d'utilisation les plus fréquents pour les solutions KI sont les tâches de productivité quotidiennes, avec 50,0 % des mentions, suivis par la recherche et les applications scientifiques avec 43,0 % et l'enseignement et le soutien aux études avec 22,5 %. L'administration et les processus administratifs, ainsi que le support SI et les services techniques, suivent avec 21,8 % et 14,8 %.

Interprétation

L'IA est principalement utilisée pour des tâches de productivité générale, ce qui indique une utilisation large et individuelle dans les activités quotidiennes. La recherche et l'enseignement constituent les deuxième et troisième domaines les plus fréquents, la recherche étant nettement plus représentée que les applications administratives ou spécifiques à l'IT. Il est remarquable de constater la forte superposition entre la productivité générale et la recherche, car ces deux domaines impliquent de grandes quantités de données et des tâches basées sur le texte.

Différences entre segments

Aucune différence statistiquement significative ne peut être identifiée entre les segments type d'institution, taille de l'institution et pays.

Au total 301 mentions de 142 personnes. Pourcentages = part des personnes (mentions multiples possibles).

Figure 17: Pour quelles tâches les solutions d'IA sont-elles utilisées dans votre établissement ? (n=142)

Productivité générale et traitement de texte/médias (118 mentions de 71 personnes)

IA pour le soutien quotidien : rédaction de textes, traduction, correction, recherche, brainstorming, génération d'images/vidéos/musique, transcription, résumé de documents et réunions. Inclut également l'IA générative pour des tâches créatives et l'assistance bureautique.

Exemples:

- "Rédaction de texte et assistance à la formulation"
- "Traduction avec DeepL"
- "Création d'images, d'audio et de vidéos dans le domaine artistique"

Recherche et applications scientifiques (83 mentions de 61 personnes)

Utilisation de l'IA dans des projets de recherche, analyse de données, reconnaissance de motifs, simulations, optimisation de procédés techniques et calcul haute performance. Inclut également le traitement automatisé de la littérature et l'analyse de grands ensembles de données.

Exemples:

- "Analyse automatisée de grands ensembles de données de recherche"
- "Objectifs de recherche à grande échelle avec propre HPC-Cluster"
- "Analyse de données textuelles, d'images et vidéo"

Administration et processus administratifs (35 mentions de 31 personnes)

IA pour automatiser et optimiser les tâches administratives : chatbots pour les demandes internes, transcription de réunions, traductions, aide à la rédaction, processus financiers, analyse de documents juridiques, systèmes de connaissances basés sur RAG et bases de connaissances numériques.

Exemples:

- *"Journalisation des réunions"*
- *"Chatbot basé sur RAG pour accéder aux informations internes"*
- *"Analyse automatisée de grands ensembles de données de recherche"*

Enseignement et soutien aux études (33 mentions de 32 personnes)

IA pour soutenir l'enseignement et les études : création de supports pédagogiques, exercices, examens, chatbots comme compagnons d'apprentissage, systèmes d'apprentissage adaptatifs, transcription de cours, conseil académique assisté par IA et outils pédagogiques.

Exemples:

- *"Systèmes d'apprentissage et d'évaluation adaptatifs dans l'enseignement"*
- *"Chatbot (HAWKI) pour utilisation dans l'enseignement"*
- *"Création de matériel pédagogique électronique"*

Support IT, sécurité et services techniques (32 mentions de 21 personnes)

IA dans les infrastructures SI : chatbots pour le support IT, tri des tickets, détection d'anomalies en sécurité IT, solutions EDR, génération de code, débogage, configuration logicielle et hébergement de LLMs. Inclut également des systèmes d'aide technique et agents de service assistés par IA.

Exemples:

- *"Bot pour le support IT"*
- *"Surveillance de la sécurité informatique par détection d'anomalies assistée par IA"*
- *"Génération de code"*

Quelles sont actuellement vos priorités en matière de stratégie et de gestion ?

Cette question a été répondue par 120 personnes.

Description des résultats

Les répondants citent la gouvernance IT, la stratégie et la gestion de portefeuille à 38,3 % comme priorité actuelle la plus fréquemment mentionnée, suivies par la sécurité SI et la cyber-résilience à 31,7 %, ainsi que l'optimisation des processus, l'automatisation et la qualité des services à 23,3 %. D'autres sujets tels que l'infrastructure, le Cloud et le sourcing, ainsi que l'efficacité des coûts et l'optimisation des ressources se situent chacun autour de 17 à 20 %, tandis que le développement des ressources humaines et la coopération sont moins souvent cités.

Interprétation

La gouvernance SI domine clairement le champ des priorités, suivie des sujets de sécurité, ce qui indique une forte focalisation sur la gouvernance et la gestion des risques. Il est notable que l'optimisation des processus et l'automatisation présentent une pertinence élevée, nettement supérieure aux autres thèmes opérationnels. En revanche, le développement des ressources humaines et la coopération jouent un rôle comparativement rare, bien qu'elles soient étroitement liées aux thèmes prioritaires sur le plan thématique.

Différences entre segments

Aucune différence statistiquement significative ne peut être identifiée entre les segments type d'institution, taille de l'institution et pays.

Au total 260 mentions de 120 personnes. Pourcentages = part des personnes (mentions multiples possibles).

Figure 18: Quelles sont actuellement vos priorités en matière de stratégie et de gestion ? (n=120)

Gouvernance IT, stratégie et gestion de portefeuille (62 mentions de 46 personnes)

Mise en place et pilotage de la stratégie IT, incluant les instances de gouvernance, la gestion de portefeuille, le pilotage de projets et l'alignement stratégique avec la mission de l'université.

Exemples:

- *"Établir la gouvernance IT"*
- *"Mettre en place la gestion de portefeuille"*
- *"Orientation stratégique de l'université"*

Sécurité informatique et résilience cybernétique (47 mentions de 38 personnes)

Renforcement de la sécurité informatique, mise en place d'ISMS, application du référentiel BSI, conformité NIS2, gestion des crises, cyber-défense et amélioration continue de la sécurité opérationnelle.

Exemples:

- *"Sécurité informatique"*
- *"Mise en place d'un ISMS selon ISO/IEC 27001"*
- *"Stratégie de cybersécurité"*

Optimisation des processus, automatisation et qualité des services (35 mentions de 28 personnes)

Documentation et standardisation des processus, automatisation des workflows, amélioration de la qualité des services et mise en œuvre de méthodes agiles pour accroître l'efficacité et la valeur.

Exemples:

- *"Documenter les processus"*
- *"Automatisation des workflows"*
- *"Amélioration de la qualité du service"*

Sécurité, souveraineté et conformité (26 mentions de 21 personnes)

Assurer la sécurité IT, mettre en place un ISMS, renforcer la souveraineté numérique, respecter les exigences de conformité (ex. RGPD) et réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs externes.

Exemples:

- *"Mise en place d'un ISMS selon ISO/IEC 27001"*
- *"Souveraineté numérique"*
- *"Sécurisation des finances par la conformité"*

Infrastructure, cloud et sourcing (25 mentions de 21 personnes)

Modernisation et extension de l'infrastructure IT, stratégies cloud, décisions de sourcing, centralisation, migration, renouvellement du matériel et gestion des systèmes de stockage et d'archivage.

Exemples:

- *"Infrastructure"*
- *"Cloud & Sourcing Stratégie"*
- *"Modernisation de l'infrastructure SI incluant l'architecture Cloud/Hybrid"*

Efficacité des coûts, optimisation des ressources et pilotage budgétaire (25 mentions de 24 personnes)

Mesures visant à réduire les coûts IT, optimiser l'utilisation des ressources, contrôler le budget et assurer la consolidation financière tout en maintenant ou améliorant la qualité des services.

Exemples:

- *"Économies de coûts tout en maintenant la qualité"*
- *"Gestion budgétaire en période de ressources limitées"*
- *"Amélioration de l'efficacité et réduction des coûts"*

Coopération, centralisation et services mutualisés (25 mentions de 20 personnes)

Renforcement des coopérations entre universités, centralisation des services SI fragmentés, mise en place de services à l'échelle régionale ou fédérale, et mutualisation des solutions et compétences pour gagner en efficacité.

Exemples:

- *"Coopération avec d'autres universités"*
- *"Centralisation des services IT"*
- *"Mise en place de services à l'échelle nationale"*

Développement des compétences, formation et gestion du changement (15 mentions)

Renforcement des compétences numériques, développement du personnel, formation continue, transformation culturelle et gestion du changement pour ancrer durablement les compétences numériques dans l'administration et les facultés.

Exemples:

- *"Développement des compétences numériques"*
- *"Gestion du changement pour ancrer les compétences numériques"*
- *"Formation des Digital Ambassadors"*

Quelles technologies vont devenir plus importantes pour vous ?

Cette question a été répondue par 114 personnes.

Description des résultats

L'intelligence artificielle et les modèles génératifs dominent clairement le champ avec 75,4 % des mentions, suivis par la sécurité informatique et les architectures Zero Trust ainsi que les infrastructures cloud et hybrides, chacun avec 19,3 %. La modernisation des infrastructures et la résilience atteignent 18,4 %, la gestion des données et l'analytique 14,9 %, l'automatisation et l'orchestration 12,3 %, la collaboration et les environnements de travail numériques 9,6 %, et la gestion des identités et des accès avec 3,5 % en fin de classement.

Interprétation

L'importance des technologies KI est de loin la plus marquée et dépasse nettement tous les autres sujets. La sécurité et l'infrastructure Cloud forment un groupe intermédiaire serré, tandis que la gestion des identités est mentionnée comparativement rarement. Il est remarquable que la résilience et l'infrastructure aient une forte pertinence, proche de celle du Cloud et de la sécurité, bien qu'elles ne soient pas perçues comme un thème tendance central.

Différences entre segments

Aucune différence statistiquement significative ne peut être identifiée entre les segments type d'institution, taille de l'institution et pays.

Au total 228 mentions de 114 personnes. Pourcentages = part des personnes (mentions multiples possibles).

Figure 19: Quelles technologies vont devenir plus importantes pour vous ? (n=114)

Intelligence artificielle et modèles génératifs (100 mentions de 86 personnes)

Technologies liées à l'IA, y compris les LLM, l'IA générative, les plateformes IA, l'infrastructure GPU et les applications dans l'enseignement, la recherche et l'administration.

Exemples:

- "KI"
- "generative KI"
- "LLM"

Modernisation de l'infrastructure et résilience (29 mentions de 21 personnes)

Technologies pour améliorer la résilience des systèmes, la sécurité contre les pannes, les solutions de stockage, la virtualisation, l'infrastructure hyperconvergente et la durabilité du fonctionnement IT.

Exemples:

- "Virtualisation"
- "Disponibilité"
- "Refroidissement liquide direct"

Sécurité informatique et architectures Zero-Trust (25 mentions de 22 personnes)

Technologies de cybersécurité, incluant Zero-Trust, SIEM, IAM, MFA, EDR, SOC, surveillance réseau et gestion des identités.

Exemples:

- "Sécurité Zero-Trust"
- "SIEM"
- "IAM"

Infrastructures cloud et hybrides (23 mentions de 22 personnes)

Plateformes cloud, SaaS, cloud hybride, multicloud, orchestration de conteneurs (Kubernetes), virtualisation et solutions de stockage cloud.

Exemples:

- "Kubernetes"
- "SaaS"
- "Hybrid-Cloud"

Gestion des données et analyse (21 mentions de 17 personnes)

Technologies pour le traitement, le stockage, la classification, l'analyse et l'intégration des données, incluant les entrepôts de données, BI, ETL et plateformes de données de recherche.

Exemples:

- *"Analytique à l'aide de BI/entrepôt de données"*
- *"HPC"*
- *"ETL"*

Automatisation et orchestration (14 mentions)

Outils et plateformes pour l'automatisation des processus, de l'exploitation IT, du déploiement et de l'infrastructure, incluant DevOps, systèmes de workflow et IaC.

Exemples:

- *"Outils d'automatisation"*
- *"DevOps"*
- *"Systèmes de workflow"*

Collaboration et environnements de travail numériques (12 mentions de 11 personnes)

Plateformes et technologies pour la collaboration, le travail à distance, l'enseignement numérique, les systèmes de gestion de l'apprentissage et les solutions de communication intégrées.

Exemples:

- *"M365 et travail distribué"*
- *"Plateformes de collaboration"*
- *"Systèmes de gestion de l'apprentissage"*

Gestion des identités et des accès (4 mentions)

Technologies pour la gestion des identités utilisateur, l'authentification, le Single Sign-On, la fédération d'identités et les systèmes IDM souverains.

Exemples:

- *"SSO"*
- *"IAM"*
- *"OIDC"*

Quels services ou technologies mettez-vous actuellement en place ?

Cette question a été répondue par 114 personnes.

Description des résultats

Les services et technologies les plus fréquemment introduits par les universités sont les solutions de gestion des services SI et de projet, avec 28,9 %, suivis par la gestion des identités et des accès avec 33,3 % et les services basés sur l'IA avec 22,8 %. Les solutions Cloud et de virtualisation ainsi que la gestion des documents et des processus suivent avec environ 18 % chacun, tandis que les systèmes de sécurité et de surveillance ainsi que les outils de collaboration se situent à environ 17 %. Les infrastructures de recherche sont mentionnées par 16,7 % des répondants.

Interprétation

Le service informatique et la gestion de projets, ainsi que la gestion des identités, dominent les activités de mise en œuvre – les deux sujets dépassent la barre des 28 % et montrent une priorisation claire des infrastructures opérationnelles et liées à la sécurité. Il est remarquable que les services basés sur l'IA, avec plus de 22 %, se situent déjà dans le tiers supérieur, bien qu'ils n'aient acquis leur importance que récemment. En revanche, les infrastructures de recherche se classent en bas du classement, bien qu'elles soient centrales pour les universités – cela indique une intensité de mise en œuvre actuellement plus faible.

Différences entre segments

Aucune différence statistiquement significative ne peut être identifiée entre les segments type d'institution, taille de l'institution et pays.

Au total 272 mentions de 114 personnes. Pourcentages = part des personnes (mentions multiples possibles).

Figure 20: Quels services ou technologies mettez-vous actuellement en place ? (n=114)

Gestion des services et projets SI (63 mentions de 33 personnes)

Outils et plateformes pour la gestion des services IT, projets et processus, incluant service desks, systèmes ITSM, logiciels de gestion de projets et outils d'automatisation.

Exemples:

- "Outil de gestion des services"
- "Nouveau système de tickets (Zammad)"
- "Logiciel de gestion multi-projets"

Gestion des identités et des accès (51 mentions de 38 personnes)

Solutions pour la gestion centralisée des identités utilisateurs, des autorisations et de l'authentification, incluant MFA, systèmes IAM et solutions Single-Sign-On.

Exemples:

- "Shibboleth"
- "IAM moderne avec MFA"
- "Gestionnaire centralisé de mots de passe"

Infrastructures de recherche et de données (34 mentions de 19 personnes)

Systèmes spécialisés pour la gestion des données de recherche, HPC, Data Hubs et plateformes pour données sensibles, souvent en exploitation locale ou en partenariat, ainsi que services de recherche basés sur le cloud.

Exemples:

- *"Système de stockage de données de recherche"*
- *"Jupyter pour tous en tant que service"*
- *"SAP S4/HANA incluant les Employee Self Services"*

Intelligence artificielle et services basés sur l'IA (27 mentions de 26 personnes)

Technologies et applications d'IA déployées, incluant chatbots, modèles LLM, agents IA et intégration de l'IA dans les processus administratifs et pédagogiques, en local ou dans le cloud.

Exemples:

- *"IA sur IA:Connect"*
- *"Chatbots IA (hébergés externement)"*
- *"Agents IA dans ServiceNow"*

Systèmes de sécurité et de surveillance (26 mentions de 19 personnes)

Technologies de sécurité informatique, surveillance et réponse aux incidents, incluant SIEM, protection des endpoints, gestion des vulnérabilités, pare-feux et solutions SOC, en local ou hybrides.

Exemples:

- *"SIEM Local"*
- *"FortiAnalyzer"*
- *"Surveillance automatisée des SI et système SIEM"*

Solutions cloud et virtualisation (24 mentions de 21 personnes)

Migration, transition et exploitation d'infrastructures dans le cloud ainsi que technologies de virtualisation comme Proxmox, Kubernetes et OpenStack, souvent avec des approches hybrides ou on-premise.

Exemples:

- *"Alternative à VMWare (vmtl. Proxmox)"*
- *"Kubernetes – principalement on-premise"*
- *"Déplacement des services vers le Cloud"*

Gestion documentaire et des processus (24 mentions de 20 personnes)

Systèmes de gestion numérique des documents, processus et workflows, incluant DMS, E-Akte, serveurs de formulaires et plateformes low-code pour automatiser les processus administratifs.

Exemples:

- *"Gestion des documents"*

- *"Gestion centralisée des documents"*
- *"DMS - fonctionnement interne"*

Collaboration, communication et périphériques (23 mentions de 21 personnes)

Solutions pour la collaboration numérique, la communication et la gestion des périphériques, incluant Microsoft 365, Teams, téléphonie, softphones, VDI et outils de collaboration cloud.

Exemples:

- *"Microsoft 365"*
- *"Téléphonie via MS Teams"*
- *"téléphonie virtuelle / Softphone"*

Quels services prévoyez-vous d'abandonner en 2026 ?

Cette question a été répondue par 81 personnes.

Description des résultats

Les répondants citent le plus souvent les modernisations stratégiques des logiciels et applications (46,9 %), suivies par les infrastructures héritées et les systèmes on-premise obsolètes (24,7 %) ainsi que les télécommunications et les plateformes de communication numériques (19,8 %). La consolidation des services et la transformation stratégique des SI représentent ensemble 27,1 % des mentions.

Interprétation

La modernisation stratégique des applications domine clairement le champ, tandis que l'infrastructure legacy et les systèmes de communication représentent chacun environ un cinquième des mentions. Il est notable que la moitié de toutes les désactivations prévues concernent la modernisation des logiciels et applications, ce qui indique un fort accent mis sur les normes de plateforme et de sécurité. En comparaison, la consolidation et la transformation de la gouvernance jouent un rôle plus modeste, mais visible.

Différences entre segments

Aucune différence statistiquement significative ne peut être identifiée entre les segments type d'institution, taille de l'institution et pays.

Au total 117 mentions de 81 personnes. Pourcentages = part des personnes (mentions multiples possibles).

Figure 21: Quels services prévoyez-vous d'abandonner en 2026 ? (n=81)

Modernisation stratégique des logiciels et applications (47 mentions de 38 personnes)

Remplacement d'applications obsolètes, non supportées ou non conformes par des solutions modernes, sécurisées et standardisées.

Exemples:

- *"Exploitation propre d'un système de gestion des données de recherche"*
- *"DAM Pixxio"*
- *"LinkedIn Learning"*

Infrastructure héritée et systèmes on-premise obsolètes (26 mentions de 20 personnes)

Matériel obsolète, systèmes d'exploitation, environnements de virtualisation et serveurs locaux à remplacer par des solutions modernes cloud ou hybrides.

Exemples:

- *"VMware"*
- *"Exchange on Premises"*
- *"ancien système téléphonique"*

Télécommunications et plateformes de communication numérique (18 mentions de 16 personnes)

Remplacement des systèmes téléphoniques obsolètes, fax et solutions de visioconférence par des services de communication modernes, intégrés et sécurisés.

Exemples:

- *"Système téléphonique"*
- *"téléphonie classique"*
- *"Fax"*

Consolidation et unification des services (16 mentions de 12 personnes)

Réduction des structures parallèles, solutions isolées et plateformes redondantes au profit de systèmes centralisés, standardisés et intégrés.

Exemples:

- *"Outils de workflow développés en interne"*
- *"Réduction des structures parallèles dans les plateformes d'apprentissage"*
- *"Harmonisation des solutions insulaires vers MS365"*

Transformation stratégique des SI et gouvernance (10 mentions)

Gestion active du cycle de vie des services et applications, réduction des développements internes, focalisation sur les solutions standard et plateformes stratégiques.

Exemples:

- *"probablement aucune"*
- *"Rainbow"*

Comment l'interaction entre l'informatique stratégique et opérationnelle est-elle organisée dans votre établissement d'enseignement supérieur ?

Cette question a été répondue par 109 personnes.

Description des résultats

67,9 % des répondants décrivent une structure formelle des instances avec une répartition claire des rôles et des processus documentés, 23,9 % mentionnent une union de fonctions entre le DSI, DINUM et la direction du centre de calcul avec un alignement stratégique et opérationnel étroit, 8,3 % signalent une gouvernance ad hoc et des coordinations informelles.

Interprétation

La majorité des universités dispose d'une gouvernance SI structurée et documentée. Il est remarquable que près d'un quart des cas regroupent la stratégie et l'opération SI au sein d'une même personne – dans ce cas, la structure formelle des instances reste souvent peu développée. Le pilotage ad hoc est comparativement rare, mais présent dans un cas sur dix.

Différences entre segments

Aucune différence statistiquement significative ne peut être identifiée entre les segments type d'institution, taille de l'institution et pays.

Figure 22: Comment l'interaction entre l'informatique stratégique et opérationnelle est-elle organisée dans votre établissement d'enseignement supérieur ? (n=109)

Structure formelle de comités avec répartition claire des rôles et processus documentés (74 mentions)

Organisations avec comités établis et documentés (ex. DSI, DINUM-Board, comité de pilotage), rôles clairement définis (DSI, DINUM, CDO, CISO) et processus d'alignement réguliers et structurés. La stratégie SI est formellement approuvée et opérationnalisée.

Exemples:

- *"Groupe DSI, DINUM composé de directeurs SI, DSI, DINUM, chancelier, président"*
- *"Stratégie SI sous forme de document avec mise à jour régulière et processus de concertation participatifs"*
- *"DSI, DINUM-Board avec la direction SI en tant que porte-parole"*

Union personnelle DSI, DINUM/Chef du centre de calcul avec intégration stratégique-opérationnelle (26 mentions)

La stratégie SI est assurée par une personne qui dirige également le centre de calcul. Cela crée une forte intégration entre stratégie et opération, souvent sans séparation claire des rôles. La gouvernance se fait généralement directement via la présidence ou le rectorat, avec peu de structures d'organes formalisées.

Exemples:

- *"DSI, DINUM - formellement stratégique, mais pratiquement non fonctionnel ; direction du centre de données - formellement opérationnelle, mais pratiquement partiellement stratégique"*
- *"DSI, DINUM = direction du centre de données ; pas de CDO ; intégration étroite du comité du sénat IT"*
- *"Le DSI, DINUM est également responsable du centre de calcul ; le DSI, DINUM en tant que fonction ancré au sein du présidium"*

Gouvernance ad hoc et coordination informelle (9 mentions)

Aucune structure de gouvernance établie ou documentée n'existe. L'alignement entre stratégie et opération SI se fait de manière situationnelle, ponctuelle ou via des réunions informelles. Les rôles, organes formels ou documents stratégiques sont souvent absents. La stratégie SI existe souvent uniquement sur papier ou n'est pas mise en œuvre.

Exemples:

- *"Les rôles concrets sont peu développés ; plutôt une hiérarchie déterminée par les circonstances"*
- *"La stratégie SI n'existe que sur le papier ; réaction ad hoc aux exigences"*
- *"pas du tout ; mal à pas du tout"*

Quelles aptitudes et compétences souhaitez-vous développer au sein de votre organisation informatique d'ici 2026 ?

Cette question a été répondue par 111 personnes.

Description des résultats

Les répondants citent le plus souvent la gestion de projets, de processus et de services ainsi que les soft skills, le leadership et l'orientation utilisateur – chacun avec 39,6 % des mentions. Viennent ensuite les compétences en KI et l'utilisation de la KI avec 34,2 %, suivies par la sécurité informatique et les compétences en infrastructure Cloud, chacune à environ 23 %. Au total, les compétences transversales et humaines dominent les priorités.

Interprétation

Il est frappant de constater l'équivalence entre les compétences en gestion de projet et en processus, d'une part, et les soft skills et le leadership, d'autre part – ces deux domaines devançant nettement les compétences techniques. Les compétences en KI constituent le troisième point focal, tandis que la sécurité et l'infrastructure Cloud sont moins souvent mentionnées. Ce schéma révèle une orientation claire vers les dimensions organisationnelles et humaines du développement IT.

Différences entre segments

Aucune différence statistiquement significative ne peut être identifiée entre les segments type d'institution, taille de l'institution et pays.

Au total 220 mentions de 111 personnes. Pourcentages = part des personnes (mentions multiples possibles).

Figure 23: Quelles aptitudes et compétences souhaitez-vous développer au sein de votre organisation informatique d'ici 2026 ? (n=111)

Gestion de projets, de processus et de services (61 mentions de 44 personnes)

Renforcement des compétences en gestion de projets (agiles et classiques), optimisation des processus (ITIL, ISO 27001), gestion des services, gestion de la demande et du portefeuille, ainsi que gestion du changement.

Exemples:

- "Gestion de projet"
- "Orientation processus (alignée sur ISO 27001)"
- "Travail agile"

Compétences relationnelles, leadership et orientation utilisateur (56 mentions de 44 personnes)

Développement des compétences en leadership, communication et coopération, ainsi qu'en orientation utilisateur et service, pour favoriser une collaboration de confiance, la gestion du changement et la maturité numérique.

Exemples:

- "Gestion du personnel"
- "Capacité de coopération"
- "Capacité à collaborer de manière fiable avec des groupes d'utilisateurs peu familiers avec l'IT"

Compétences en IA et utilisation de l'IA (43 mentions de 38 personnes)

Développement des compétences pour la création, l'utilisation et l'application éthique de l'IA, incluant la formation, le prompting, le développement de modèles et l'intégration dans les processus de travail.

Exemples:

- *"KI"*
- *"Compétences en IA et administration Cloud"*
- *"Formations en KI conformes à l'AI Act"*

Sécurité informatique et cybersécurité (30 mentions de 25 personnes)

Renforcement des compétences en sécurité informatique, incluant la recherche de menaces, le modèle Zero Trust, la réponse aux incidents, la sensibilisation, le BSI Grundschutz, la certification et les structures SOC/CERT.

Exemples:

- *"Sécurité informatique"*
- *"BSI Grundschutz"*
- *"Expertise en cybersécurité (Threat Hunting, Zero Trust, Incident Response)"*

Compétences cloud et infrastructure (30 mentions de 26 personnes)

Développement des compétences pour gérer les technologies cloud, la conteneurisation, l'automatisation, les architectures hybrides, la virtualisation et la gestion d'infrastructure (ex. Kubernetes, Docker, Terraform, Azure, M365).

Exemples:

- *"Cloudmanagement"*
- *"Cloud- und Container-Engineering inkl. Automatisierung"*
- *"Kubernetes"*

Modèle de gouvernance

Quel modèle organisationnel de gouvernance informatique est utilisé dans votre établissement d'enseignement supérieur ou de recherche?

Cette question a été répondue par 333 personnes.

Description des résultats

Le modèle « Directeur/trice d'une unité SI centrale en tant que DSI, DINUM » domine avec 34,5 %, suivi du « DSI, DINUM-Gremium » avec 16,2 % et du « Chancelier/Chancelière ou Vice-Président/e en tant que DSI, DINUM » avec 15,6 %. 15,0 % des répondants indiquent qu'aucun modèle DSI, DINUM n'est établi, tandis que le modèle « DSI, DINUM avec fonction de staff au sein du cabinet présidentiel » est mentionné par 12,9 %.

Interprétation

Les trois modèles principaux représentent ensemble plus des deux tiers des mentions, le modèle classique de DSI, DINUM avec une direction SI centralisée étant clairement en tête. Il est notable qu'une part non négligeable de 15 % ne mentionne aucun modèle de DSI, DINUM – une valeur nettement plus élevée dans le groupe des plus petites universités. En revanche, le modèle collégial est davantage représenté au sein des universités et des établissements plus importants.

Différences entre segments

Plus une université est grande, plus le modèle « directeur/trice d'une unité SI centrale en tant que DSI, DINUM » est représenté – chez les établissements de plus de 30 000 étudiants, la part s'élève à 42,6 %, contre 28,8 % pour ceux de jusqu'à 5 000 étudiants. Les universités adoptent nettement plus souvent le modèle de comité DSI, DINUM (21,7 %) que les hautes écoles spécialisées (18,8 %), tandis que les écoles pédagogiques et les écoles d'art/musique indiquent le plus souvent ne pas avoir de modèle DSI, DINUM.

Figure 24: Quel modèle organisationnel de gouvernance informatique est utilisé dans votre établissement d'enseignement supérieur ou de recherche? (n=333)

Votre établissement dispose-t-il d'un poste de Chief Digital Officer (CDO) ?

Cette question a été répondue par 318 personnes.

Description des résultats

74,5 % des répondants indiquent qu'aucun poste de Chief Digital Officer n'existe au sein de leur établissement ; 25,5 % confirment l'existence d'un tel poste.

Interprétation

La majorité des universités ne dispose pas de poste de CDO, ce qui indique une faible intégration de ce rôle dans le modèle de structure de gouvernance IT. Il est notable que l'existence du poste ne varie pas selon les pays, mais est significativement liée au type et à la taille de l'université.

Différences entre segments

Les universités affichent une part de CDO nettement plus élevée, à 33,5 pour cent, par rapport aux hautes écoles spécialisées, qui se situent à 9,6 pour cent. Plus une université est grande, plus une fonction de CDO est fréquemment représentée – dans les établissements les plus grands (plus de 30 000 étudiants), la part s'élève à 33,9 pour cent, tandis qu'elle atteint 12,7 pour cent dans les plus petits (jusqu'à 5 000).

Poste de CDO existant

Figure 25: Votre établissement dispose-t-il d'un poste de Chief Digital Officer (CDO) ? (n=318)

Votre établissement dispose-t-il d'un responsable de la sécurité de l'information ? Si oui, vous pouvez indiquer (dans la zone de commentaire) la quotité de travail qu'il dédie à sa mission.

Cette question a été répondue par 330 personnes.

Description des résultats

88,2 % des répondants indiquent qu'un poste de responsable de la sécurité de l'information, IT-SiBe ou CISO existe au sein de leur établissement ; 11,8 % le nient.

Interprétation

La grande majorité des universités dispose d'un tel poste, ce qui indique une large intégration de la sécurité informatique dans la gouvernance. Le faible nombre de réponses « Non » montre que l'absence de ce rôle constitue une exception.

Différences entre segments

Les universités affichent la plus forte diffusion de ce poste avec 93,0 pour cent, tandis que les hautes écoles d'art et de musique se situent en bas du classement avec seulement 33,3 pour cent. Plus l'université est grande, plus ce poste est fréquemment pourvu – chez les établissements de plus de 30 000 étudiants, la part s'élève à 94,1 pour cent, contre 72,7 pour cent pour ceux comptant jusqu'à 5 000 étudiants. Les différences entre pays sont statistiquement significatives, mais faiblement marquées, avec des valeurs légèrement inférieures en Suisse et en Autriche.

Figure 26: Votre établissement dispose-t-il d'un responsable de la sécurité de l'information ? Si oui, vous pouvez indiquer (dans la zone de commentaire) la quotité de travail qu'il dédie à sa mission. (n=330)

Informations générales

De quel type d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche êtes-vous issu?

Cette question a été répondue par 349 personnes.

Description des résultats

La majorité des répondants proviennent d'universités (61,3 %), suivis par les hautes écoles spécialisées (28,9 %). Tous les autres types d'établissements d'enseignement supérieur représentent moins de 4 %, les hautes écoles pédagogiques (3,2 %) et les instituts de recherche (2,6 %) étant les plus représentés.

Interprétation

Les universités dominent clairement le profil de réponse, tandis que les hautes écoles spécialisées forment un groupe distinct. Tous les autres types sont relativement rares et se répartissent sur plusieurs petites catégories, sans montrer de modèle uniforme en dehors des deux groupes principaux.

Différences entre segments

Plus l'université est grande, plus les répondants proviennent d'universités – à plus de 30 000 étudiants, ils représentent 95,8 %, contre seulement 35,4 % pour jusqu'à 5 000 étudiants. En Suisse, la part des Hautes écoles pédagogiques est inhabituellement élevée à 38,1 %, tandis qu'aux Pays-Bas, les hautes écoles spécialisées dominent avec 77,8 %.

Figure 27: De quel type d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche êtes-vous issu?
(n=349)

Combien d'étudiants votre établissement compte-t-il?

Cette question a été répondue par 335 personnes.

Description des résultats

La plupart des répondants indiquent un nombre d'étudiants compris entre 5 001 et 15 000 (29,9 %), suivi de jusqu'à 5 000 (24,8 %) et de 15 001 à 30 000 (24,2 %). Plus de 30 000 étudiants sont signalés par 21,2 % des établissements d'enseignement supérieur.

Interprétation

La répartition est relativement équilibrée sur les quatre catégories de taille, la catégorie moyenne (5 001–15 000) étant légèrement dominante. Il est notable qu'aucune catégorie ne soit nettement sur-représentée – les quatre catégories se situent dans la fourchette de 21 à 30 pour cent.

Différences entre segments

Les universités sont nettement plus fréquentes dans les plus grandes classes de taille : 64 % des universités comptent plus de 15 000 étudiants, tandis que 52 % des hautes écoles spécialisées se situent dans le groupe de 5 001 à 15 000. Les différences entre pays montrent que les établissements suisses et autrichiens sont majoritairement de petite taille, tandis que la France présente une forte proportion d'établissements très grands (plus de 30 000).

Figure 28: Combien d'étudiants votre établissement compte-t-il? (n=335)

Quel est votre rôle dans l'organisation?

Cette question a été répondue par 301 personnes.

Description des résultats

La majorité des répondants (47,5 %) se classent dans la catégorie « Autres », suivis par les responsables d'une unité SI (29,9 %) et les DSI, DINUM (17,3 %). La catégorie « Responsable d'une autre unité centrale » est la moins citée, avec 5,3 %.

Interprétation

Le grand nombre de réponses « Autres » indique une large dispersion de fonctions non couvertes par les rôles prédéfinis. Les DSI, DINUM sont nettement moins représentés que les directions IT, bien que les deux postes impliquent une responsabilité stratégique. Il est notable que la catégorie « Autres » domine dans tous les segments, mais avec une intensité variable.

Différences entre segments

Plus une université est grande, plus le choix « Autre » est fréquent – chez les établissements de plus de 30 000 étudiants, ce taux atteint 66 %, contre 35 % pour ceux de jusqu'à 5 000 étudiants. Les universités mentionnent plus souvent « Autre » que les hautes écoles spécialisées (53 % contre 40 %), tandis que ces dernières nomment plus fréquemment des directions IT. En Suisse et en Italie, le rôle de DSI, DINUM est sur-représenté, alors qu'en Allemagne et en France, « Autre » domine.

Figure 29: Quel est votre rôle dans l'organisation? (n=301)

Dans quel pays se situe votre établissement ?

Cette question a été répondue par 351 personnes.

Description des résultats

L'Allemagne domine avec 69,2 % des répondants, suivie de la France avec 15,7 % ; tous les autres pays sont en dessous de 7 %, la Finlande se situant en fin de classement avec 0,3 %.

Interprétation

La répartition est fortement concentrée sur l'Allemagne, tandis que les autres pays sont nettement sous-représentés. Il est notable que la présence de la France soit élevée par rapport aux autres pays non allemands, bien que l'écart avec l'Allemagne reste considérable.

Différences entre segments

Les universités et grandes hautes écoles sont principalement implantées en Allemagne, tandis que les hautes écoles spécialisées et les établissements plus petits sont plus fréquemment représentés en France ou en Suisse. Les hautes écoles pédagogiques se concentrent fortement sur la Suisse, et les hautes écoles d'art et de musique sont principalement situées en Allemagne.

Pays de l'établissement

Figure 30: Dans quel pays se situe votre établissement ? (n=351)

Répartition par pays

Pays	Nombre	Part
Allemagne	243	69.2%
France	55	15.7%
Suisse	21	6.0%
Italie	12	3.4%
Autriche	10	2.8%
Pays-Bas	9	2.6%
Finlande	1	0.3%

Partie II: Relations statistiques

Cette section présente les relations statistiquement significatives entre les questions de l'enquête. Chaque relation n'est mentionnée qu'une seule fois.

Gouvernance IT

Questions associées:

- governance_model
- cdo_role
- ciso_role

Relations les plus fortes

Modèle de gouvernance SI – RSSI existant

Cramér's V: 0.239 (faible relation)

p = 0.0028 (significatif)

n = 318

Interprétation: Il existe une association statistiquement significative ($p = 0,0028$) entre le modèle de gouvernance SI et la présence d'un RSSI, bien que la force de cette relation soit faible (V de Cramér = 0,239). Cela suggère que, dans cet échantillon de 318 répondants, les organisations avec un RSSI tendent à adopter certains modèles de gouvernance IT, mais cette association n'est pas très marquée.

Poste de CDO existant – RSSI existant

Cramér's V: 0.122 (faible relation)

p = 0.0330 (significatif)

n = 303

Interprétation: Il existe une association statistiquement significative ($p = 0,033$) entre la présence d'un poste de CDO et celle d'un RSSI dans les établissements universitaires, bien que la force de cette relation soit faible (V de Cramér = 0,122). Cela suggère que ces deux postes tendent à coexister, mais sans lien fort ou systématique.

Résumé

Points clés Gouvernance SI : Un modèle de gouvernance SI est faiblement associé à la présence d'un RSSI (V=0.24), suggérant une corrélation modeste mais non négligeable. La présence d'un CDO est encore moins liée au RSSI (V=0.12), indiquant une faible interdépendance entre ces rôles dans la gouvernance IT. Ces résultats soulignent la nécessité d'une meilleure intégration des fonctions de sécurité et de données au sein des structures de gouvernance.

Relations inter-thématiques

Les relations suivantes connectent différents domaines thématiques:

Stratégie d'approvisionnement SI – Modèle de gouvernance IT

Themen: Coopérations ↔ Gouvernance IT

Cramér's V: 0.216 (faible relation)

$p = 0.0080$ (significatif)

$n = 224$

Interprétation: Il existe une relation statistiquement significative ($p = 0,0080$) mais faible (V de Cramér = 0,216) entre la stratégie d'approvisionnement SI et le modèle de gouvernance IT, suggérant que ces deux dimensions sont liées, mais que leur association n'est pas forte dans l'échantillon de 224 répondants.

Évolution de la pertinence – Souveraineté numérique - Compréhension

Themen: Intelligence artificielle ↔ Souveraineté numérique

Cramér's V: 0.164 (faible relation)

$p = 0.0090$ (significatif)

$n = 350$

Interprétation: Il existe une association statistiquement significative entre l'évolution de la pertinence et la compréhension de la souveraineté numérique ($p = 0,0090$), mais la force de cette relation est faible (V de Cramér = 0,164). Bien que significative, cette corrélation n'implique pas une liaison forte ou pratique entre les deux variables chez les répondants.

Évolution de la pertinence – Rôles de coopération

Themen: Intelligence artificielle ↔ Coopérations

Cramér's V: 0.164 (faible relation)

$p = 0.0090$ (significatif)

$n = 350$

Interprétation: Il existe une association statistiquement significative entre l'évolution de la pertinence et les rôles de coopération ($p = 0,0090$), mais la force de cette relation est faible (V de Cramér = $0,164$). Cette faible corrélation suggère que, bien que les deux variables soient liées, leur dépendance mutuelle est limitée dans le contexte de l'enquête.

Évolution de la pertinence – Fonctions dans les modèles de services partagés

Themen: Intelligence artificielle ↔ Coopérations

Cramér's V: 0.164 (faible relation)

$p = 0.0090$ (significatif)

$n = 350$

Interprétation: Il existe une relation statistiquement significative ($p = 0.0090$) entre l'évolution de la pertinence et les fonctions dans les modèles de services partagés, mais cette association est faible (V de Cramér = 0.164). Bien que significative, l'effet observé est modeste et ne permet pas d'inférer une forte dépendance entre les deux variables dans l'échantillon de 350 répondants.

Partie III: Comparaison par pays

Cette section présente les réponses aux questions ouvertes regroupées par pays. Les résultats suggèrent quels sujets semblent être plus présents dans chaque pays. Les tailles d'échantillon (n) doivent être prises en compte dans l'interprétation.

Mesures pour renforcer la souveraineté numérique

Les universités allemandes semblent privilégier davantage les coopérations et les stratégies On-Premise, tandis que les établissements français mettent davantage l'accent sur les solutions européennes et les infrastructures locales. En Suisse et en Italie, Open Source est au cœur des préoccupations, la Suisse soulignant en outre la gestion des risques, et la Suisse ainsi que l'Italie mettant en avant l'interopérabilité et la souveraineté des données — bien que ces observations reposent sur des échantillons plus restreints. L'Autriche et les Pays-Bas accordent respectivement plus d'importance à l'indépendance vis-à-vis des fournisseurs et aux stratégies d'approvisionnement européennes, ce qui suggère une certaine différenciation dans cette base de données.

Dépendances les plus fortes

Alors que les universités allemandes se concentrent davantage sur l'écosystème Microsoft et les systèmes ERP, il semble qu'en France, une plus grande part des réponses fasse référence à des contraintes financières et stratégiques – ce qui doit être interprété avec prudence en raison de l'échantillon plus restreint. En Suisse et en Autriche, l'accent est davantage mis sur les dépendances SaaS et les services de collaboration, tandis que les établissements italiens et néerlandais mentionnent plutôt des solutions Cloud et des applications spécifiques au secteur.

Mesures de gestion des coûts

Les universités allemandes semblent privilégier davantage des technologies telles que l'automatisation et le Cloud pour contrôler les coûts, tandis que les établissements suisses – sur un échantillon plus restreint – accordent une plus grande importance à la gestion des licences et des processus. En France et aux Pays-Bas, les données indiquent une plus forte accentuation sur la planification stratégique des SI et la gestion de portefeuille, tandis qu'en Italie et en Autriche, l'accent est plutôt mis sur les approches de gouvernance et de standardisation.

Planification financière pluriannuelle

Les universités allemandes semblent privilégier une planification budgétaire et d'investissement à moyen et long terme, tandis que les établissements suisses – sur un échantillon plus restreint – mettent davantage l'accent sur des roadmaps SI pluriannuelles et la gestion de projet. En France et aux Pays-Bas, les données indiquent une plus forte articulation entre la planification budgétaire et l'orientation stratégique, tandis qu'en Italie et en Autriche, l'accent est plutôt mis sur les horizons de planification et l'opérationnalisation.

Domaines de coopération

L'Allemagne semble privilégier davantage la sécurité informatique & l'infrastructure ainsi que les services Cloud, tandis que la Suisse, dans son échantillon plus restreint, accorde une part plus importante aux centres de données & au HPC. L'Autriche et la France présentent des chevauchements en matière de licences logicielles et de sécurité, l'Autriche misant davantage sur le développement logiciel et la France accordant plus d'attention à la conformité. Les Pays-Bas mettent en avant l'échange de connaissances & la collaboration, soulignant un accent plus procédural et coopératif qui apparaît moins prononcé dans les autres pays.

Principales tendances

Les universités allemandes semblent privilégier davantage la numérisation des processus administratifs, tandis qu'en France et en Italie, l'accent est davantage mis sur l'infrastructure Cloud ou les modèles génératifs. En Suisse et aux Pays-Bas, la cybersécurité est mentionnée conjointement avec la Digital Sovereignty, ce qui apparaît moins en évidence en Allemagne et en Autriche – toutefois, ces observations reposent sur des échantillons plus restreints et doivent être interprétées avec prudence.

Exigences réglementaires pertinentes

Les universités allemandes semblent privilégier des thèmes tels que l'efficacité énergétique et la régulation de l'IA, tandis qu'en France et en Italie, la régulation NIS2 et des aspects géopolitiques tels que la souveraineté numérique sont mentionnés plus fréquemment. En Suisse, où l'échantillon est petit, les données indiquent une plus forte référence aux réglementations régionales et à la conformité, tandis que l'Autriche se concentre davantage sur la législation SI de l'UE et l'accessibilité numérique.

Sujets importants de sécurité IT

Les universités allemandes semblent privilégier davantage la gestion de la sécurité informatique et la conformité, ainsi que les facteurs humains, tandis qu'en Suisse et en France, la sensibilisation à la sécurité et la formation semblent occuper une place plus importante. En Autriche et aux Pays-Bas, l'accent est plutôt mis sur la gouvernance et les mesures techniques, tandis qu'en Italie et en France, l'accent porte davantage sur la défense contre les menaces et les cyberattaques – bien que ces indications reposent sur des échantillons comparativement petits, nécessitant une interprétation prudente.

Domaines d'application de l'IA

Les universités allemandes semblent privilégier davantage la recherche et les applications scientifiques, ainsi que l'enseignement et l'administration, tandis qu'aux Pays-Bas, l'IA et les chatbots ainsi que les applications créatives sont mentionnés plus fréquemment. En France et en Italie, les données indiquent que les domaines d'application administratifs et pédagogiques jouent un rôle plus important, bien que les petits échantillons ici nécessitent des interprétations prudentes. L'Autriche et la Suisse mettent chacune l'accent de manière comparable sur l'enseignement et l'administration, la Suisse soulignant en outre davantage l'infrastructure technique.

Priorités stratégie et management

Les universités allemandes semblent privilégier davantage la sécurité informatique et la gouvernance, ainsi que la stratégie de numérisation et d'IA, tandis que les établissements italiens accordent une part plus importante de leurs priorités à la stratégie d'IA et à l'innovation responsable. En France, les données indiquent que l'optimisation budgétaire et des coûts, ainsi que la souveraineté, revêtent une importance plus élevée, tandis que les Pays-Bas – malgré un échantillon plus restreint – mettent particulièrement l'accent sur l'éducation agile et la cybersécurité. Les universités autrichiennes semblent plutôt prioriser le développement organisationnel et l'optimisation des processus, ce qui les distingue des autres pays.

Technologies devenant plus importantes

Les universités allemandes semblent privilégier davantage l'infrastructure IA et la sécurité informatique avec gestion des identités, tandis que les établissements suisses de cet échantillon accordent une plus grande part à l'automatisation et à la protection des données. Les universités autrichiennes et néerlandaises mettent l'accent respectivement sur la gouvernance informatique

et l'IAM, ce qui indique une orientation plus forte vers la gouvernance et la gestion des accès – bien que cela repose sur des échantillons plus petits et doive être interprété avec prudence.

Services/technologies actuellement introduits

Les universités allemandes semblent privilégier davantage l'Identity & Access Management ainsi que la numérisation des processus administratifs, tandis qu'en Italie et en Autriche, l'Intelligence Artificielle et l'automatisation sont mentionnées plus fréquemment. En Suisse et en France, en revanche, Cloud & SaaS ou la migration vers le Cloud sont au premier plan, la sécurité apparaissant comme un aspect pertinent dans tous les pays, bien que avec des pondérations différentes. En raison de la faible taille de l'échantillon en Autriche, en Suisse et en Italie, ces différences doivent être interprétées avec prudence.

Services à abandonner en 2026

Les universités allemandes semblent plutôt se concentrer sur l'infrastructure SI obsolète et la consolidation des structures parallèles, tandis que les établissements suisses – bien que sur la base d'un échantillon plus restreint – citent davantage les systèmes legacy et les migrations de plateformes comme thèmes centraux. En Italie et en France, les données indiquent que la consolidation et les processus métier jouent un rôle plus important, l'Italie considérant en outre le vendor lock-in comme un sujet pertinent.

Interaction SI stratégique et opérationnelle

Les universités allemandes semblent avoir tendance à se concentrer davantage sur les structures de gouvernance et la distinction entre stratégie et opérations, tandis que les établissements suisses de cet échantillon accordent une plus grande part de leur attention aux services opérationnels et aux structures de service. Dans des échantillons plus petits comme l'Autriche ou les Pays-Bas, on observe une orientation plus marquée vers le positionnement organisationnel et les responsabilités des rôles, en particulier les rôles de DSI, DINUM et CISO aux Pays-Bas.

Compétences à développer 2026

Les universités allemandes semblent privilégier davantage les compétences en IA et la gestion des processus, tandis que les établissements suisses de cet échantillon accordent une plus grande part aux compétences en données et au change management. Les universités autrichiennes se concentrent davantage sur les opérations SI et le leadership, ce qui les distingue des orientations

plus fortement axées sur la technologie en France et en Italie, où le Cloud et l'infrastructure jouent un rôle plus important. Pour les Pays-Bas, l'échantillon restreint suggère que l'éducation numérique et le coaching, aux côtés de l'AI et de la cybersécurité, revêtent une importance particulière.

Aperçu des questions

Cet aperçu présente toutes les questions de l'enquête avec leurs options de réponse.

Principales tendances et évolutions

1. Principales tendances

Type: Texte libre

2. Évolution de la pertinence

Type: Matrice / Échelle de Likert

Échelle: Augmentation, Sans changement, Diminution

Lignes:

- Intelligence artificielle (IA)
- Sécurité informatique
- Déploiement dans le cloud
- Cybersécurité
- Pénurie de main-d'œuvre qualifiée
- Numérisation
- Infrastructure informatique
- Automatisation
- Souveraineté numérique
- Virtualisation

Thème central: Souveraineté numérique, finances et coopérations

3. Souveraineté numérique - Compréhension

Type: Choix multiple (Oui/Non)

4. Souveraineté numérique - Priorités

Type: Classement / Priorisation

5. Mesures pour renforcer la souveraineté numérique

Type: Texte libre

6. Dépendances les plus fortes

Type: Texte libre

7. Évolution du budget IT

Type: Choix unique

Options: Le budget a augmenté, Le budget est resté inchangé., Le budget a diminué.

8. Mesures de gestion des coûts

Type: Texte libre

9. Planification financière pluriannuelle

Type: Texte libre

10. Stratégie d'approvisionnement IT

Type: Choix unique

Options: Prestation entièrement réalisée en interne, Principalement en interne avec un soutien externe ponctuel, Modèle mixte combinant prestations propres et prestations externes, Utilisation principalement d'offres externes

11. Partenaires de coopération

Type: Matrice de coopération

12. Rôles de coopération

Type: Choix multiple (Oui/Non)

13. Fonctions dans les modèles de services partagés

Type: Choix multiple (Oui/Non)

14. Domaines de coopération

Type: Texte libre

Enquête principale

15. Exigences réglementaires pertinentes

Type: Texte libre

16. Sujets importants de sécurité IT

Type: Texte libre

17. Domaines d'application de l'IA

Type: Texte libre

18. Priorités stratégie et management

Type: Texte libre

19. Technologies devenant plus importantes

Type: Texte libre

20. Services/technologies actuellement introduits

Type: Texte libre

21. Services à abandonner en 2026

Type: Texte libre

22. Interaction SI stratégique et opérationnelle

Type: Texte libre

23. Compétences à développer 2026

Type: Texte libre

Modèle de gouvernance

24. Modèle de gouvernance IT

Type: Choix unique

Options: DGSA ou vice-président/e / en tant que DSI ou DINUM, DSI rattaché à l'équipe présidentielle, Directeur/directrice d'une direction des SI centrale, Comité des DSI, Le modèle organisationnel de gouvernance des SI n'est pas établi

25. Poste de CDO existant

Type: Choix unique

Options: Oui, Non

26. RSSI existant

Type: Choix unique

Options: Oui, Non

Informations générales

27. Type d'établissement

Type: Choix unique

Options:

- Université
- Ecole
- Académie d'art / Conservatoire
- Haute école pédagogique
- Université ecclésiastique
- Université duale
- Université privée reconnue par l'État
- Organisme de recherche

28. Taille de l'établissement

Type: Choix unique

Options: Jusqu'à 5 000, 5 001 à 15 000, 15 001 à 30 000, Plus de 30.000

29. Rôle dans l'organisation

Type: Choix unique

Options: Directeur des Systèmes d'information, Directeur du Numérique, Directeur d'une autre institution centrale

30. Pays de l'établissement

Type: Choix unique

Options: Allemagne, Autriche, Suisse, France, Autre pays

Sondages des années précédentes

2025

Version allemande : <https://zenodo.org/records/14883643>

Version anglaise : <https://zenodo.org/records/14904518>

Version française : <https://doi.org/10.5281/zenodo.14904529>

2024

Enquête : <https://doi.org/10.5281/zenodo.10640084>

Version anglaise : <https://doi.org/10.5281/zenodo.10696738>

2023

Sondage : <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.7599852>

Version anglaise : <https://easychair.org/publications/download/9wWw>

2022

Sondage : <https://doi.org/10.5281/zenodo.6012935>

Version anglaise : <https://doi.org/10.5281/zenodo.7599926>

2021

Enquête : <https://doi.org/10.5281/zenodo.4530714>

Annexe de données : <https://doi.org/10.5281/zenodo.4530743>

Version anglaise : <https://doi.org/10.5281/zenodo.4775115>

2020

Enquête : <https://doi.org/10.5281/zenodo.3666168>

Annexe de données : <https://doi.org/10.5281/zenodo.3666170>

2019

Enquête : <https://doi.org/10.5281/zenodo.2590659>

Annexe de données : <https://doi.org/10.5281/zenodo.2590683>

2018

Enquête : <https://zenodo.org/record/1196427>

Annexe de données : <https://zenodo.org/record/1183499>